

INtegrated FORecasting System for Water and the Environment “WATER4CAST”

WP5 deliverable – Task 5.1

Autores contribuyentes:

Frank Santiago Bazán

Francisco Martínez Capel

TABLA DE CONTENIDOS

1.	ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO.....	1
2.	ALCANCE Y OBJETIVOS.....	2
3.	METODOLOGÍA	2
3.1.	MARCO GENERAL DE EJECUCIÓN.....	2
3.1.1.	Clasificación de especies de peces de la cuenca del Júcar	2
3.1.2.	Fuentes de información consultadas.....	3
	Respuestas de las comunidades de peces a las condiciones hidrológicas precedentes basadas en datos a largo plazo en cuencas fluviales mediterráneas (Península Ibérica) (Fornaroli et al., 2020).....	3
	La teoría del ciclo vital predice la respuesta de las poblaciones de peces a los regímenes hidrológicos (Mims & Olden, 2012)	3
	FISHMORPH: Una base de datos mundial sobre los rasgos morfológicos de los peces de agua dulce. (Brosse et al., 2021)	4
	Carta piscícola española (CPE).....	5
3.2.	INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN.....	5
3.2.1.	Estudio comparativo y de transferibilidad de las curvas de preferencia para el establecimiento de caudales ecológicos (Martínez Capel et al., 2011)	5
3.2.2.	Modelos de idoneidad del hábitat para especies clave de peces e invertebrados, basados en análisis univariantes y multivariantes a diferentes escalas; determinación de gremios hidrológicos de especies leñosas ribereñas (Martínez-Capel et al., 2013)	7
3.2.3.	Adaptación al cambio global: gestión integral del régimen ecológico de caudales para el hábitat de la anguila europea y el cacho valenciano frente a especies invasoras (Martínez-Capel et al., 2018).	7
3.2.4.	Evaluación de la idoneidad del hábitat de la trucha común en la cuenca del río Júcar (España): comparación de enfoques basados en datos con modelos de lógica difusa y curvas de idoneidad univariadas (Muñoz-Mas et al., 2012).....	8
3.2.5.	Aplicación de Redes Neuronales Probabilísticas al modelado de idoneidad de microhábitat para adultos de trucha común (<i>Salmo trutta</i> L.) en ríos ibéricos (Muñoz-Mas et al., 2014)	8
3.2.6.	¿Pueden los ensamblajes de perceptrones multicapa modelar el nicho ecológico de las especies de peces de agua dulce? (Muñoz-Mas et al., 2015).....	8
3.2.7.	Cambios en el hábitat idóneo disponible para la trucha común (<i>Salmo trutta</i> L.) bajo escenarios de cambio climático a corto plazo (Muñoz-Mas et al., 2016).....	9

3.2.8.	Comparación de cuatro métodos para obtener árboles de decisión: estudio de caso sobre el gobio ibérico invasor (<i>Gobio lozanoi</i> ; Doadrio y Madeira, 2004). (Muñoz-Mas et al., 2016)	9
3.2.9.	Riesgo de invasión predicho con máquinas de vectores de soporte: estudio de caso con el lucio (<i>Esox lucius</i> , L.) y el alburno (<i>Alburnus alburnus</i> , L.) (Muñoz-Mas et al., 2016)	9
3.2.10.	Modelos de distribución de especies, escalas espaciales y evaluación de caudales ecológicos mediante ensambles de perceptrones multicapa: estudio de caso sobre el barbo colirrojo (<i>Barbus haasi</i> ; Mertens, 1925) (Muñoz-Mas et al., 2017)	10
3.2.11.	Competencia de microhábitat entre especies de peces ibéricos y una especie amenazada, la loína del Júcar (<i>Parachondrostoma arrigonis</i> ; Steindachner, 1866) (Muñoz-Mas et al., 2017).....	10
3.2.12.	Combinación de modelos difusos basados en la literatura y basados en datos, para predecir la degradación del hábitat de desove de la trucha común (<i>Salmo trutta</i> L.) inducida por el cambio climático (Muñoz-Mas et al., 2018)	10
3.2.13.	Revisión de redes neuronales probabilísticas (PNN): estudio comparativo con máquinas de vectores de soporte para modelar la idoneidad del microhábitat para el cachuelo valenciano (<i>Squalius valentinus</i>) (Muñoz-Mas et al., 2018).....	11
3.2.14.	Los conjuntos basados en árboles revelan la idoneidad de los microhábitats para dos peces invasores, alburno (<i>Alburnus alburnus</i> L.) y perca sol (<i>Lepomis gibbosus</i> L.): introducción de XGBoost a la ecoinformática (Muñoz-Mas et al., 2019).	11
4.	RESULTADOS.....	12
4.1.	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE PECES ANALIZADOS EN LA DEMARCACIÓN DEL JÚCAR.....	12
4.2.	MODELOS DE IDONEIDAD DE HÁBITAT DE PECES.....	13
4.3.	MODELOS UNIVARIANTES.....	13
4.4.	MODELOS MULTIVARIANTES	17
4.4.1.	<i>Salmo trutta</i> . Modelo basado en lógica difusa (Muñoz-Mas et al., 2012). Clase de talla mediana (10-20 cm).....	17
4.4.2.	<i>Salmo trutta</i> . Modelo de redes neuronales probabilísticas (Muñoz-Mas et al., 2014). Clase de talla grande (> 20 cm).	17
4.4.3.	<i>Salmo trutta</i> . Comparativa de cinco modelos multivariantes para evaluar los cambios del hábitat en escenarios de cambio climático (Muñoz-Mas et al., 2016). Clase de talla grande (> 20 cm).	19
4.4.4.	<i>Salmo trutta</i> . Modelo Takagi-Sugeno-Kang (TSK) basado en lógica difusa (Muñoz-Mas et al., 2018). Etapa de freza (reproducción).	20
4.4.5.	<i>Barbus haasi</i> . Ensemble de perceptrones multicapa (MLP) (Muñoz-Mas et al., 2015).	22
4.4.6.	<i>Barbus haasi</i> . Modelos de distribución de especies (SDM), escalas de trabajo y ensambles de perceptrón multicapa (MLP) (Muñoz-Mas et al., 2017).	23

4.4.7.	<i>Squalius valentinus</i> . Redes neuronales probabilísticas (PNN) y máquinas de vectores de soporte (SVM) (Muñoz-Mas et al., 2018).....	25
4.4.8.	<i>Squalius valentinus</i> . Modelo basado en lógica difusa Takagi Sugeno-Kang (TSK) (Martínez-Capel et al., 2018).	27
4.4.9.	<i>Parachondrostoma arrigonis</i> . Modelos Mixtos Aditivos Generalizados (GAMMs) (Muñoz-Mas et al., 2017).....	28
4.4.10.	<i>Gobio Lozanoi</i> . Comparación de cuatro tipos de árboles de decisión (Muñoz-Mas et al., 2016).....	30
4.4.11.	<i>Alburnus alburnus</i> y <i>Esox lucius</i> . Máquinas de vectores de soporte (SVM) (Muñoz-Mas et al., 2016).....	32
4.4.12.	<i>Alburnus alburnus</i> y <i>Lepomis gibbosus</i> . eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) (Muñoz-Mas et al., 2019).....	34
5.	CONCLUSIONES	37
6.	REFERENCIAS	41
	ANEXOS.....	44

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modelos univariantes.	14
Figura 2. Diagramas de dependencia parcial de cinco modelos multivariantes.	20
Figura 3. Gráficos de los conjuntos difusos y sus respectivas funciones de pertenencia para la trucha común, en freza (reproducción).	21
Figura 4. Secuencia de selección de variables de los modelos de hábitat físico y variables bióticas (paso a paso hacia adelante) del modelo MLP, aplicado al <i>Barbus haasi</i>	22
Figura 5. Diagrama comparativo de los datos observación y predichos por el modelo MLP aplicado a <i>Barbus haasi</i>	23
Figura 6. Gráficos de violín de los datos de presencia y ausencia de <i>Squalius valentinus</i> , para las cuatro variables de microhábitat indicadas en el texto.	25
Figura 7. Gráficos de dependencia parcial, resultado de 4 modalidades de redes neuronales probabilísticas (PNN) para la especie <i>Squalius valentinus</i> obtenidos en los ríos Cabriel y Serpis.	26
Figura 8. Histogramas de frecuencia y funciones de pertenencia de las variables evaluadas para <i>Squalius valentinus</i>	28
Figura 9. Evaluación de desempeño de cinco modelos GAMMs (modelos mixtos generalizados aditivos), aplicados a la especie <i>Parachondrostoma arrigonis</i> (loína del Júcar, Júcar nase).	29
Figura 10. Diagramas de dependencia parcial de los modelos GAMMs, aplicado a <i>Parachondrostoma arrigonis</i> (loína del Júcar, Júcar nase).	30
Figura 11. Importancia de las variables calculadas para cada uno de los modelos basados en árboles de decisión aplicados al <i>Gobio Lozanoi</i>	32
Figura 12. Mapa de Riesgo de invasión del <i>Alburnus alburnus</i> y <i>Esox lucius</i> . VL: muy bajo, L: bajo, H: alto, VH: muy alto.	33
Figura 13. Gráficos de dependencia parcial del modelo XGBoost para <i>Alburnus alburnus</i>	35
Figura 14. Gráficos de dependencia parcial del modelo XGBoost, para <i>Lepomis gibbosus</i>	36

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación de especies de peces, teniendo en cuenta el origen.	3
Tabla 2. Clasificación de especies de peces de acuerdo con la longitud del cuerpo.	3
Tabla 3. Clasificación de especies de peces, según su estrategia de supervivencia.	4
Tabla 4. Lista de especies de peces, ríos y localidades estudiados en la cuenca del Júcar para la elaboración de modelos univariantes.	6
Tabla 5. Especies de peces de agua dulce más representativas en la cuenca del Júcar, clasificadas según su origen, longitud máxima y estrategia de supervivencia.	12
Tabla 6. Características principales de los ríos donde se desarrollaron curvas univariantes, en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.	15
Tabla 7: Relación completa de especies estudiadas y características principales de las curvas de idoneidad de microhábitat desarrolladas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.	16
Tabla 8. Características principales de los tramos de estudio donde se tomaron datos para el desarrollo de modelos PNN, en la cuenca del Tajo (TRB) y en la demarcación Júcar (JRBD)..	18
Tabla 9. Numero de datos de ausencia y presencia según el río para la aplicación de PNN.	18
Tabla 10. Resultados de los estadísticos de desempeño de los modelos multivariantes.	19
Tabla 11. Resultados de los estadísticos de desempeño del modelo basado en lógica difusa (TSK), aplicado para la trucha común, <i>Salmo trutta</i> (ajuste, true skill statistic, sensibilidad –sn-, especificidad –sp- y error medio cuadrático ponderado, wMSE).	21
Tabla 12. Estadísticos de evaluación del ajuste (microescala y mesoescala) de los ensambles de modelos MLP aplicados a la especie <i>Barbus haasi</i> . (Nº MLP: número de modelos MLP en el ensamble).	24
Tabla 13. Estadísticos de evaluación de desempeño de cuatro modelos PNN y uno SVM aplicados a la especie <i>Squalius valentinus</i>	26
Tabla 14. Estadísticos de evaluación de desempeño de modelos de lógica difusa (TSK) para <i>Squalius valentinus</i>	28
Tabla 15. Estadísticos de evaluación del ajuste o desempeño de los cuatro modelos basados en arboles de decisión, aplicados a la especie <i>Gobio lozanoi</i>	31
Tabla 16. Estadísticos de evaluación de desempeño del modelo SVM aplicado a dos especies invasoras, <i>Alburnus alburnus</i> y <i>Esox lucius</i>	33

1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO

Los sistemas riparios vienen sufriendo un paulatino aumento de las extracciones de caudal desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Esta detracción generalizada provoca una disminución del hábitat disponible, lo que se ha traducido en muchas ocasiones en la disminución de las poblaciones de las distintas especies que habitan estos ecosistemas. A su vez cabe destacar que la mejora en los sistemas de comunicación ha facilitado el transporte e introducción de especies exóticas, por desconocimiento, en algunos casos, o en pro de intereses deportivos entre otros. La degradación de los ecosistemas acuáticos, incluyendo la reducción de las poblaciones de especies nativas, ha desembocado en un aumento de la preocupación sobre el estado ecológico de los sistemas acuáticos, lo que se tradujo en la aprobación de la Directiva Marco del Agua en Europa y su trasposición a España, así como otras leyes y la instrucción de planificación hidrológica, que entre otros objetivos han tratado de regular las detracciones de caudal mediante la imposición de caudales mínimos ambientales.

Ante la necesidad de estudiar la ecología de los ríos para establecer los caudales ecológicos adecuados, se desarrollan muchas metodologías; entre ellas están las basadas en la simulación del hábitat. Para realizar una simulación del hábitat, bajo diversos caudales, es necesario contar con una información ecológica básica que se denomina, genéricamente, funciones de idoneidad del hábitat; a veces se trata de simples curvas, otras veces modelos. En el caso de peces, usualmente se trata de estudios ecológicos de microhábitat, puesto que se trata de la escala cuya base científica ha sido sobradamente demostrada en su relación con el flujo y la selección por parte de especies acuáticas (para su desarrollo histórico, ver Nestler et al., 2019). Dichas funciones son curvas o funciones matemáticas que intentan describir la idoneidad de una variable del microhábitat (integrable en un modelo hidráulico) para la vida de una especie, en una etapa de desarrollo o en un intervalo de talla. Esta respuesta se valora entre 0 (mínimo, valores inaceptables para la vida de la especie a medio-largo plazo) y 1 (el valor de una variable con máxima idoneidad para el organismo). Las variables utilizadas pueden escogerse según la biología de la especie, aunque deben siempre relacionarse con las condiciones de flujo, y lo más común es emplear velocidad media, calado (profundidad máxima en el punto), tipos de sustrato y de refugio.

Debe recordarse que tanto los modelos 1-D como los bidimensionales, simulan la velocidad media en la columna de agua, por lo tanto, esta es una de las variables utilizadas generalmente en el desarrollo de funciones de idoneidad. Como es lógico, si una especie no tiene un comportamiento relacionado con estas variables hidráulicas, no tiene fundamento incluirla en un análisis del régimen de caudales, a no ser que seamos capaces de simular su relación con el caudal.

Las funciones de idoneidad son conceptualmente similares a las funciones de transformación de algunos métodos de valoración cuantitativa de impacto ambiental, pero específicas para la simulación del hábitat en medio acuático. Como otros índices de

valoración de impactos, el hábitat potencial útil o HPU (Weighted Usable Area, WUA en inglés) depende directamente de las funciones de idoneidad empleadas; por otra parte, tiene ciertas carencias propias de este tipo de índices, que agregan distintas variables del medio en un único índice.

En general, para la simulación del hábitat físico es necesario conocer las necesidades de las especies objetivo para el tramo a estudiar. En muchas ocasiones esto es imposible dadas las limitaciones económicas y temporales existentes, por lo que con cierta frecuencia es necesario utilizar funciones o curvas generadas en ríos distintos, o en cuencas distintas en el peor de los casos, a los tramos objeto del estudio. A su vez, en algunas ocasiones ha sido necesario realizar adaptaciones mediante información de expertos, ante la inexistencia de curvas específicas para las especies a simular. Por todo ello es necesario conocer los tramos donde se han realizado los estudios de hábitat, para conocer en qué condiciones ambientales se ha estudiado la selección del microhábitat por los peces, y cuáles son sus necesidades, que además varían a lo largo de su vida y a lo largo del año. De este modo es posible deducir la aplicabilidad de esta información en futuros estudios. También es necesario conocer el tratamiento realizado a los datos, es decir, el filtrado o limpieza de datos, y su procesado, para la generación de las curvas de hábitat o los modelos multivariantes.

2. ALCANCE Y OBJETIVOS

El objetivo esencial de este deliverable del proyecto es resumir los resultados de la Tarea 5.1: Recopilación Y Clasificación De Modelos.

Para ello se han cumplido estos dos objetivos parciales:

- Clasificar las especies de peces de la demarcación del Júcar en función de rasgos ecológicos clave para su adaptación al CC.
- Revisar los modelos de idoneidad de microhábitat univariantes y multivariantes disponibles para las especies de peces de la cuenca del Júcar.

3. METODOLOGÍA

3.1. MARCO GENERAL DE EJECUCIÓN

3.1.1. Clasificación de especies de peces de la cuenca del Júcar

Las especies de peces de la DH Júcar fueron clasificadas basándonos en los principales estudios relacionados con la ictiofauna de esta zona. Para ello, se accedió a diversas fuentes de información, como son: publicaciones científicas, bases de datos y páginas web.

3.1.2. Fuentes de información consultadas

A continuación se presenta la bibliografía comentada dirigida a este primer objetivo.

Respuestas de las comunidades de peces a las condiciones hidrológicas precedentes basadas en datos a largo plazo en cuencas fluviales mediterráneas (Península Ibérica) (Fornaroli et al., 2020)

Este estudio realizó, en primer lugar, la clasificación de especies de peces considerando fundamentalmente los principales atributos autoecológicos como la fecundidad, la edad de maduración de las hembras, el tamaño corporal y la afinidad por las aguas lénticas, extraído de las bases de datos en <https://www.freshwaterecology.info/>. En primer lugar, se muestran a continuación los criterios de clasificación en función de su origen.

Tabla 1. Clasificación de especies de peces, teniendo en cuenta el origen.

Categoría	Explicación
Nativa	especie autóctona de la cuenca hidrográfica estudiada
Traslocada ibérica	especie ibérica no nativa de la cuenca hidrográfica de trabajo
Foránea	Especie no ibérica

Además del criterio mencionado anteriormente, las especies de peces se agrupan considerando el criterio de su longitud máxima que alcanzan durante su vida, como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 2. Clasificación de especies de peces de acuerdo con la longitud del cuerpo.

Categoría	Abreviación	Explicación
<=20	bl1	longitud del cuerpo es inferior o igual a 20 cm
20-39	bl2	longitud del cuerpo está entre 20 y 39
>=39	bl3	longitud del cuerpo es superior o igual a 39 cm

La teoría del ciclo vital predice la respuesta de las poblaciones de peces a los regímenes hidrológicos (Mims & Olden, 2012)

Por un lado, hoy día es fundamental en la ecología fluvial la teoría de la plantilla o marco del hábitat; esta indica que en los ecosistemas fluviales, el caudal determina el “marco” o la “plantilla física” sobre la cual se desarrollan las distintas estrategias del ciclo de vida de las especies. En consecuencia, el estudio de las estrategias de ciclo vital (life history theory) de los peces nos

permite comprender mejor los patrones y los factores clave de la distribución de animales y plantas, en los ecosistemas de agua dulce.

El estudio de Mims y Olden plantea una clasificación basada en el modelo del continuo de las estrategias del ciclo de vida, basado en Winemiller (2005) y en Winemiller y Rose (1992). Este estudio demostró que la presencia de peces con distintas estrategias de ciclo de vida, en ríos no regulados de los Estados Unidos, se asocian con métricas esenciales de la variabilidad, predictibilidad y estacionalidad del caudal, y que dichas asociaciones se pueden predecir en gran medida con el modelo del continuo de Winemiller y Rose. Las categorías establecidas en este estudio se detallan a continuación.

Tabla 3. Clasificación de especies de peces, según su estrategia de supervivencia.

Categoría	Explicación
Oportunistas	Son especies de cuerpo pequeño con una maduración temprana y una baja supervivencia de los juveniles, y se prevé que se asocien a hábitats definidos por una perturbación frecuente e intensa, lo que refleja la estrategia clásica de la r.
Equilibrio	Suelen tener un tamaño corporal entre pequeño y mediano, con tiempos intermedios hasta la madurez, una baja fecundidad por temporada de desove y una alta supervivencia de los juveniles, en gran parte debido al elevado cuidado parental y al pequeño tamaño de las puestas, lo que coincide con la estrategia K. Se prevé que dichas especies se vean favorecidas en hábitats más estables y con poca variación ambiental.
Periódicas	Se caracterizan por un gran tamaño corporal, una maduración tardía, una alta fecundidad y una baja supervivencia de los juveniles, y es probable que se vean favorecidos en entornos muy periódicos (estacionales)

FISHMORPH: Una base de datos mundial sobre los rasgos morfológicos de los peces de agua dulce. (Brosse et al., 2021)

La base de datos FISHMORPH proporciona información detallada sobre rasgos morfológicos (https://figshare.com/articles/dataset/FISHMORPH_Database/14891412). Para el presente informe, solo se utilizó la información de longitud máxima de pez, para corroborar la clasificación

realizada por Fornaroli et al (2021). Asimismo, nos permitió obtener información de la clasificación taxonómica.

Carta piscícola española (CPE)

Esta página web perteneciente a la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) pone a disposición toda la información de los peces dulceacuícolas españoles. Ello nos permitió consultar las especies que habitan en ríos concretos de la cuenca del Júcar, así como determinar y referenciar cierta información biológica y ecológica.

3.2. INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Los modelos de idoneidad de microhábitat han sido desarrollados en diversos estudios, por lo que es sumamente importante recopilar esta información, almacenarla y procesarla. De la gran cantidad de estudios realizados, en el presente trabajo se realiza una clasificación basada en la fuente de información, siendo informes y artículos científicos. La recopilación de la información disponible nos permite unificar criterios, eliminar o prevenir estudios redundantes, focalizando esfuerzos en aquellas áreas donde haya mayor desconocimiento y mayor necesidad de información. De este modo con esta recopilación será posible conocer, en un documento unificado, las áreas y especies estudiadas, así como las metodologías y técnicas empleadas.

A continuación, se van presentando los informes consultados, en primer lugar, y después las referencias de revistas científicas. Los documentos que se describen a continuación son informes que fueron desarrollados por expertos del Instituto IGIC de la Universitat Politècnica de València (UPV).

3.2.1. Estudio comparativo y de transferibilidad de las curvas de preferencia para el establecimiento de caudales ecológicos (Martínez Capel et al., 2011)

Este trabajo fue desarrollado entre los años 2010 y 2011, y se trataba de una recopilación de los modelos de idoneidad disponibles en España, procedentes de diversos trabajos. Se trata del documento de compendio más relevante en lo que se refiere a modelos univariantes, los cuales han sido utilizados en la mayoría de los estudios de caudales ecológicos en España (por el método de simulación del hábitat); por otra parte existen trabajos específicos de caudales ecológicos que han utilizado modelos multivariantes, generalmente publicados en informes o en revistas científicas especializadas. En primer lugar, este trabajo aborda la descripción de las curvas de idoneidad (cat. II^{1/2}) y preferencia (cat. III) de las especies piscícolas estudiadas en la Península

Ibérica. Después, realiza una comparación de las curvas de preferencia de cada especie por cuenca estudiada. Asimismo, realiza una prueba de transferibilidad de las curvas de algunas especies en tramos donde no había estudios disponibles. En el caso específico de la cuenca del Júcar, se muestrearon 6 ríos encontrándose 7 especies de peces en diferentes etapas de desarrollo. La siguiente tabla muestra los ríos estudiados, las localidades y las especies encontradas. Entre dichas especies, cinco eran nativas (trucha, barbo mediterráneo, loina, cacho y blenio).

Dicho informe incluyó curvas de idoneidad de *Salaria fluviatilis*, obtenidas en un trabajo fin de carrera, basadas en 20 datos independientes en el río Cabriel (Antón Blasco, 2001).

Tabla 4. Lista de especies de peces, ríos y localidades estudiados en la cuenca del Júcar para la elaboración de modelos univariantes.

Especie	Río	Localidad
<i>Salmo trutta</i>	Júcar	Uña (Cuenca)
<i>Luciobarbus guiraonis</i>		
<i>Salmo trutta</i>	Turia	Villastar (Teruel)
<i>Salmo trutta</i>	Cenia	La Cenia (Tarragona)
<i>Salmo trutta</i>		
<i>Parachondrostoma arrigonis</i>	Cabriel I	Boniches (Cuenca)
<i>Luciobarbus guiraonis</i>		
<i>Squalius pyrenaicus/Sq. Valentinus*</i>		
<i>Salmo trutta</i>		
<i>Parachondrostoma arrigonis</i>	Cabriel II	Villarpardo y Venta del Moro (Valencia)
<i>Luciobarbus guiraonis</i>		
<i>Squalius pyrenaicus/Sq. Valentinus*</i>		
<i>Salaria fluviatilis</i>		
<i>Luciobarbus guiraonis</i>		Almoines, Villalonga, Potries, Lorcha y Beniarrés (Valencia)
<i>Squalius pyrenaicus/Sq. Valentinus*</i>	Serpis	
<i>Luciobarbus guiraonis</i>	Mijares	Cirat (Castellón)
<i>Achondrostoma arcasii</i>	Palancia, Escabas y Guadiela	Teresa y Bejís (Castellón) Varios TTMM (Cuenca)

*La denominación de la especie cuando comenzaron los estudios era *Squalius pyrenaicus*; actualmente la especie que se asigna en la mayoría de tramos estudiados es *Sq. Valentinus*.

3.2.2. Modelos de idoneidad del hábitat para especies clave de peces e invertebrados, basados en análisis univariantes y multivariantes a diferentes escalas; determinación de gremios hidrológicos de especies leñosas ribereñas (Martínez-Capel et al., 2013)

El estudio corresponde al informe entregable del paquete de trabajo 3 (WP3, MORPH) del proyecto SCARCE: “Evaluación y predicción de los efectos del cambio global sobre la cantidad y la calidad del agua en los ríos ibéricos (2009-2014)”. El documento describe los modelos de idoneidad de hábitat para peces y macroinvertebrados aplicables en las cuencas de los ríos Cabriel, Siurana y Ésera. Además, se desarrolla de modo amplio el concepto de funciones de idoneidad de hábitat, realizándose mapas de idoneidad de hábitat y simulación de hábitat físico considerando más componentes del ecosistema fluvial; concretamente, macroinvertebrados, peces y vegetación riparia.

Si bien la especie objetivo de este estudio fue la trucha común (*Salmo trutta*), también se encontró el barbo colirrojo (*Barbus haasi*). Además, cabe mencionar que las especies fueron estudiadas en sus tres etapas de desarrollo: alevín (0 – 10 cm), juvenil (10 – 20 cm) y adulto (>20 cm).

3.2.3. Adaptación al cambio global: gestión integral del régimen ecológico de caudales para el hábitat de la anguila europea y el cacho valenciano frente a especies invasoras (Martínez-Capel et al., 2018).

Este estudio elaborado por la UPV con financiamiento de la Fundación Biodiversidad se llevó a cabo en parte de la cuenca del río Serpis, concretamente en las subcuencas hidrológicas del barranco de la Encantada, embalse de Beniarrés y río Vernissa.

La caracterización piscícola se realizó seleccionando 6 estaciones de muestreo en tres segmentos distintos; dos entre la presa y la entrada al Barranc del Infern (tramo aluvial), dos en el Barranc (uno al inicio y otro en la parte central) y dos aguas abajo en la Plana de Gandia (bajo el azud de Carros). Para el muestreo del microhábitat se utilizaron dos métodos; la pesca eléctrica y observación directa (buceo). Asimismo, se muestrearon áreas similares de mesohábitats de tipo rápido y de tipo lento. El estudio abarcó tanto especies nativas (cachuelo valenciano, *Squalius valentinus* y anguila europea, *Anguilla anguilla*) como invasoras (alburno, *Alburnus alburnus*, y perca sol, *Lepomis gibbosus*).

La modelización del hábitat físico se realizó mediante sistemas basados en reglas difusas del tipo Takagi-Sugeno-Kang (TSK). La simulación hidráulica se realizó con River2D. Por otra parte, la modelización hidrológica se desarrolló mediante el modelo de Témez. Con respecto a los datos de cambio climático, se emplearon las proyecciones RCP4.5 y RCP8.5 del escenario CMIP5.

La anguila europea se muestreó en el río Serpis (términos municipales de Almoines, Villalonga, Potries, Lorcha y Beniarrés); y el cachuelo valenciano en el río Cabriel en el entorno aguas abajo del puente de Vadocañas (Requena, Valencia). Tanto el alburno como la percasol fueron muestreadas en el río Júcar bajo el embalse de Tous, (TT.MM. de Sumacárcel y Antella).

A continuación, se pasa a explicar los artículos científicos, organizados según año de publicación.

3.2.4. Evaluación de la idoneidad del hábitat de la trucha común en la cuenca del río Júcar (España): comparación de enfoques basados en datos con modelos de lógica difusa y curvas de idoneidad univariadas (Muñoz-Mas et al., 2012)

Este artículo analiza la selección de microhábitat por parte de la trucha común (*Salmo trutta*) de tamaño mediano (10-20 cm) en tres ríos de la cuenca del Júcar (este de la Península Ibérica). Los datos se recolectaron con un enfoque de muestreo de igual esfuerzo (esfuerzo similar entre tipos de hábitats). Se construyeron curvas de idoneidad de hábitat univariadas con un proceso basado en datos, para calado, velocidad media y clases de sustrato. Asimismo, se generaron tres tipos de modelos basados en lógica difusa basados en datos, empleando el software FISH para la validación: dos modelos de presencia-absencia y un modelo de abundancia.

3.2.5. Aplicación de Redes Neuronales Probabilísticas al modelado de idoneidad de microhábitat para adultos de trucha común (*Salmo trutta* L.) en ríos ibéricos (Muñoz-Mas et al., 2014)

En este artículo se han probado por primera vez las redes neuronales probabilísticas (PNN) en el modelado de idoneidad de microhábitat para la trucha común (*Salmo trutta*) en el que calificamos como el tercer intervalo de talla, o talla grande / adulta (longitud furcal > 20 cm). Además, se estudió el impacto de la prevalencia de datos en PNN. Se evaluaron los PNN en un río independiente y se analizó la aplicabilidad de los PNN para estimar caudales ecológicos (mediante simulación del hábitat).

3.2.6. ¿Pueden los ensamblajes de perceptrones multicapa modelar el nicho ecológico de las especies de peces de agua dulce? (Muñoz-Mas et al., 2015)

El estudio evalúa el potencial de los ensamblajes de perceptrones multicapa (MLP, siglas en inglés) para explorar la selección de microhábitat de especies de peces de agua dulce. La especie objetivo fue el barbo colirrojo (*Barbus haasi*, Mertens, 1925), especie endémica y típica de tramos de montaña que habita el cuadrante Noreste de la Península Ibérica. Se desarrollaron dos ensamblajes de MLP diferentes. El modelo de hábitat físico consideró solo variables abióticas, mientras que el modelo biótico también incluyó la densidad de las especies de peces acompañantes y varios predictores de invertebrados.

3.2.7. Cambios en el hábitat idóneo disponible para la trucha común (*Salmo trutta* L.) bajo escenarios de cambio climático a corto plazo (Muñoz-Mas et al., 2016)

Se estudió el impacto del cambio climático en la idoneidad del hábitat para la trucha común adulta (*Salmo trutta* L.) en un tramo del río Cabriel. Los patrones futuros de caudal y temperatura del agua se simularon en un paso de tiempo diario con árboles de modelos M5 para dos escenarios a corto plazo (2011-2040) teniendo en cuenta el RCP 4,5 y 8,5. Para modelar la idoneidad del microhábitat (con calado, velocidad y sustrato) se generaron modelos con cinco técnicas de aprendizaje automático muy regularizadas: modelos aditivos generalizados, ensambles de perceptrones multicapa, bosques aleatorios, máquinas de vectores de soporte (Support Vector Machines, SVM) y sistemas basados en reglas difusas. Los datos se tomaron durante el verano y los modelos se utilizaron para evaluar el hábitat bajo varios caudales simulados con River2D©, un programa de modelación hidráulica bi-dimensional. El caudal simulado y la temperatura del agua se combinaron con la evaluación del microhábitat para inferir curvas bivariadas (hábitat potencial útil y área idónea) en condiciones históricas y en escenarios de cambio climático.

3.2.8. Comparación de cuatro métodos para obtener árboles de decisión: estudio de caso sobre el gobio ibérico invasor (*Gobio lozanoi*; Doadrio y Madeira, 2004). (Muñoz-Mas et al., 2016)

Los árboles de decisión son una técnica de modelado ampliamente utilizada en ecología, capaz de manejar relaciones fuertemente no lineales con interacciones de alto orden y diversos tipos de variables. Mediante cuatro métodos diferentes de árboles, en este artículo se realizó la modelización de la presencia-ausencia del gobio (*Gobio lozanoi*; Doadrio y Madeira, 2004), una especie de pez invasora que se ha extendido por la Península Ibérica. Los tramos seleccionados fueron los no regulados del río Cabriel. Se compararon la precisión y complejidad de los árboles, los patrones modelados de selección de mesohábitat y la importancia de las variables predictoras (24 variables relativas a las medidas de cada mesohábitat, condiciones hidráulicas medias, sustrato y elementos de refugio).

3.2.9. Riesgo de invasión predicho con máquinas de vectores de soporte: estudio de caso con el lucio (*Esox lucius*, L.) y el alburno (*Alburnus alburnus*, L.) (Muñoz-Mas et al., 2016)

El riesgo de invasión de dos especies invasoras en España, el lucio (*Esox Lucius*, L.) y el alburno (*Alburnus alburnus*, L.), se evaluó en la parte alta del río Cabriel. Los modelos de idoneidad de hábitat para estas especies invasoras se desarrollaron con máquinas de vectores de soporte (SVM), que se entrenaron con datos tomados a lo largo del río Cabriel, tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa de Contreras.

3.2.10. Modelos de distribución de especies, escalas espaciales y evaluación de caudales ecológicos mediante ensambles de perceptrones multicapa: estudio de caso sobre el barbo colirrojo (*Barbus haasi*; Mertens, 1925) (Muñoz-Mas et al., 2017)

En este estudio, se utilizaron ensambles de perceptrones multicapa (MLP) para desarrollar modelos de distribución de especies (SDM, siglas en inglés) para el barbo colirrojo (*Barbus haasi*; Mertens, 1925) con datos tomados con dos escalas espaciales diferentes, microescala y mesoescala, en la cuenca del río Júcar. Asimismo, se probó el potencial de los ensambles MLP para la evaluación de los caudales ecológicos, al vincular los resultados del modelo con la simulación hidráulica.

3.2.11. Competencia de microhábitat entre especies de peces ibéricos y una especie amenazada, la loína del Júcar (*Parachondrostoma arrigonis*; Steindachner, 1866) (Muñoz-Mas et al., 2017)

La competencia potencial de microhábitats de la loína (*Parachondrostoma arrigonis*; Steindachner, 1866) con la bermejuela (*Achondrostoma arcasii*; Steindachner, 1866), especie nativa, y la boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*; Steindachner, 1864), especie trasladada, se estudió analizando la superposición espacial y temporal de sus microhábitats idóneos. Se desarrollaron modelos mixtos aditivos generalizados (GAMM) para modelar la selección de microhábitat y estos GAMM se usaron para evaluar la idoneidad del hábitat (es decir, la probabilidad de presencia) bajo varios caudales, simulados con el modelo River2D.

3.2.12. Combinación de modelos difusos basados en la literatura y basados en datos, para predecir la degradación del hábitat de desove de la trucha común (*Salmo trutta* L.) inducida por el cambio climático (Muñoz-Mas et al., 2018)

El estudio se realizó en toda España. Para ello, se utilizó un sistema basado en reglas difusas que combina datos empíricos sobre preferencias hidráulicas e información bibliográfica sobre requisitos de temperatura para prever la degradación del hábitat de desove de la trucha común (*Salmo trutta* L.) inducida por el cambio climático. Los escenarios climáticos para el río Cabriel (Este de la Península Ibérica) correspondían a dos Trayectorias de Concentración Representativas (4.5 y 8.5) para los horizontes de corto (2011-2040) y medio (2041-2070) plazo. El modelado hidráulico e hidrológico se llevó a cabo con modelos numéricos basados en procesos (River2D © y HBV-light, respectivamente) mientras que la temperatura del agua se modeló ensamblando las predicciones de tres técnicas de aprendizaje automático (M5, splines de regresión multiadaptable y regresión de vector de soporte).

3.2.13. Revisión de redes neuronales probabilísticas (PNN): estudio comparativo con máquinas de vectores de soporte para modelar la idoneidad del microhábitat para el cachuelo valenciano (*Squalius valentinus*) (Muñoz-Mas et al., 2018)

El estudio realizó una comparación del desempeño de técnicas de inteligencia artificial en la modelación de la idoneidad del microhábitat del cachuelo valenciano (*Squalius valentinus*, Doadrio & Carmona, 2006). En ese sentido, se modeló con SVM y con cuatro tipos de redes neuronales probabilísticas (homoscedástica, heteroscedástica, de clúster y mejorada); todos ellos optimizados con evolución diferencial. Se utilizaron la función de aptitud y varios criterios de desempeño (instancias clasificadas correctamente, estadística de habilidad verdadera, especificidad y sensibilidad) y gráficos de dependencia parcial para evaluar, respectivamente, el desempeño y la fiabilidad de cada modelo de idoneidad.

3.2.14. Los conjuntos basados en árboles revelan la idoneidad de los microhábitats para dos peces invasores, alburno (*Alburnus alburnus* L.) y perca sol (*Lepomis gibbosus* L.): introducción de XGBoost a la ecoinformática (Muñoz-Mas et al., 2019).

En este artículo, se aplica por primera vez una técnica potente como es la técnica eXtreme Gradient Boosting (XGBoost), debido a que se tiene evidencia demostrada de ser otra técnica prometedora que mezcla subrutinas desarrolladas para bosque aleatorios (RF, en inglés) y las máquinas de refuerzo del gradiente (GBM, en inglés). Para investigar las capacidades de estas técnicas alternativas, los RF y las GBM, se compararon modelos de idoneidad de microhábitat elaborados con: RF condicionales, RF oblicuos y XGBoost modelando, para el alburno (*Alburnus alburnus* L.) y la perca sol (*Lepomis gibbosus* L.).

4. RESULTADOS

4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE PECES ANALIZADOS EN LA DEMARCACIÓN DEL JÚCAR

Las especies de peces que fueron analizadas, según varios criterios autoecológicos, se muestran tabuladas. Sin embargo, buena parte de éstas no cuenta con modelos de idoneidad de microhábitat.

Tabla 5. Especies de peces de agua dulce más representativas en la cuenca del Júcar, clasificadas según su origen, longitud máxima y estrategia de supervivencia.

Especie	Origen			Longitud del pez			Estrategia de supervivencia		
	Nat	Trasl	For	b11	b12	b13	Opor	Per	Equ
<i>Achondrostoma arcasii</i>	X				X		X		
<i>Alburnus alburnus</i>			X	X			X		
<i>Anguilla anguilla</i>	X					X			X
<i>Barbus haasi</i>	X				X			X	
<i>Carassius auratus</i>			X		X				X
<i>Cobitis paludica</i>	X			X			X		
<i>Cyprinus carpio</i>			X			X			X
<i>Esox lucius</i>			X			X			X
<i>Gambusia holbrooki</i>			X	X			X		
<i>Gobio lozanoi</i>		X		X			X		
<i>Lepomis gibbosus</i>			X	X					X
<i>Luciobarbus graellsii</i>		X				X		X	
<i>Luciobarbus guiraonis</i>	X					X		X	
<i>Micropterus salmoides</i>			X			X			X
<i>Oncorhynchus mykiss</i>			X			X		X	
<i>Parachondrostoma arrigonis</i>	X				X		X		
<i>Parachondrostoma miegii</i>	X				X		X		
<i>Parachondrostoma turiense</i>	X				X		X		
<i>Pseudochondrostoma polylepis</i>		X			X		X		
<i>Salaria fluviatilis</i>	X			X			X		
<i>Salmo trutta</i>	X					X		X	
<i>Sander lucioperca</i>			X			X			X
<i>Squalius alburnoides</i>		X			X		X		
<i>Squalius pyrenaicus</i>	X			X			X		
<i>Squalius valentinus</i>	X			X			X		
<i>Valencia hispanica</i>	X			X			X		
<i>Aphanius iberus</i>	X			X			X		

(*) Nat: Nativa, Trasl:Traslocada, For: Foranea, Opo: Oportunista, Per: Periódica, Equ: Equilibrio

Aunque existen más especies de peces en la demarcación (como el fartet, espinoso, etc.), los estudios citados aquí buscaban relacionar las especies con características hidrológicas y/o hidráulicas del hábitat, y no contaban con información sobre ellas.

Por tanto, sobre la información recopilada en estudios de hábitat que cuentan con aspectos hidrológicos y ecológicos, en la demarcación del Júcar se pudo encontrar información relacionada con 27 especies de peces, siendo 14 nativas, 4 translocadas y 9 foráneas. En cuanto a la longitud del pez, la mayoría se encuentra en la categoría b11 (<20 cm). Con respecto a la estrategia de vida, gran parte de las especies encontradas son oportunistas, característica que está estrechamente relacionada con el tamaño pequeño de los peces y con las condiciones inestables y de baja predictibilidad del régimen de caudales.

Es importante aclarar que en el presente informe las especies nativas son la más relevantes, debido a su reducida población y estado de conservación.

4.2. MODELOS DE IDONEIDAD DE HÁBITAT DE PECES

Los modelos de idoneidad son funciones que indican la conveniencia, para cada especie y etapa de desarrollo de los distintos valores que toma una variable del hábitat (calado, velocidad, sustrato y refugio). Su cálculo se basa generalmente en un conjunto de datos sobre el uso del hábitat por una especie, es decir datos tomados en campo, localizando los puntos donde una especie se sitúa. Al procesar estos datos se obtiene al final una función que relaciona los distintos valores de cada variable con un “Índice de Idoneidad” que varía entre 0 (valoración mínima, no aceptables) y 1 (máxima idoneidad).

Los modelos de idoneidad frecuentemente se elaboran a escala de microhábitat, ya que nos permiten describir con una mínima ambigüedad la relación entre una especie y las características del flujo, así como aprender sobre sus requerimientos de hábitat más concretas y sus cambios en el tiempo, su comportamiento y también facilita detectar diferencias entre especies estrechamente relacionadas (segregación espacial), siendo éstos criterios soslayados en buena parte cuando se realizan modelos de idoneidad a escala de mesohabitat. Con la información recogida a escala de microhábitat, es posible elaborar modelos que pueden ser univariantes o bivariantes, los que son descritos a continuación.

4.3. MODELOS UNIVARIANTES

Los criterios de idoneidad del hábitat, en forma de curvas univariantes de idoneidad del hábitat (HSC), son los que se han desarrollado y aplicado con mayor frecuencia para la evaluación de caudales ecológicos en ríos ibéricos. Suelen ser curvas unimodales asimétricas que proporcionan

la idoneidad de variables como la velocidad media, calado, el sustrato y el refugio del organismo objetivo, ya sea un género, familia u orden de peces o macroinvertebrados.

En el caso específico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, los estudios citados anteriormente comprenden campañas de muestreos en ciertos tramos, que se muestran en la siguiente figura.

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modelos univariantes.

Las curvas de idoneidad de microhábitat univariantes aparecen recogidas en los Anexos de este Deliverable.

Si bien es cierto que sería deseable tener las curvas de idoneidad de hábitat para todas las especies de peces, y en todos los ríos de la demarcación, hay que precisar que la disponibilidad de curvas de idoneidad de hábitat ha dependido principalmente de determinadas prestaciones de servicio, o contratos de I+D, así como proyectos de investigación, y naturalmente existen por ello ciertas limitaciones en función del tiempo y presupuesto. A continuación, se presentan las características básicas de los tramos de río estudiados. En otro caso (blenio) los datos proceden exclusivamente de un trabajo fin de carrera (Antón Blasco, 2001).

Tabla 6. Características principales de los ríos donde se desarrollaron curvas univariantes, en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Río	Localidad	Orden (Strahler)	Altitud (msnm)
Júcar	Uña (cuenca)	2	1146
Turia	Villastar (Teruel)	3	867
Cenia	La Cenia (Tarragona)	2	369
Cabriel I	Boniches (cuenca)	2	1026
Cabriel II	Villarpardo y Venta del Moro (Valencia)	4	840
Serpis	Almoines, Villalonga, Potries, Lorcha y Beniarrés (Valencia y Alicante)	3	92
Mijares	Cirat (Castellón)	3	400
Palancia	Teresa y Bejís (Castellón)	2	800

Además de los tramos tabulados, también se tomaron datos en otras cuencas para elaborar curvas de especies endémicas; concretamente fue el caso de la bermejuela, cuyos datos se tomaron tanto en el río Palancia como en los ríos Escabas y Guadiela (Cuenca) en la cuenca del Tajo.

Asimismo, a continuación se aporta en forma de tabla un resumen de las especies nativas analizadas en el ámbito de estudio. Cabe indicar que todas las curvas que aparecen en los informes referenciados son de categoría II ½ (con datos de microhábitat recolectados mediante estrategia de igual esfuerzo).

Tabla 7: Relación completa de especies estudiadas y características principales de las curvas de idoneidad de microhábitat desarrolladas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Familia	Especie	Etapas de desarrollo	Nº de datos independientes	Función de idoneidad
Cyprinidae	<i>Squalius pyrenaicus/valentinus</i>	Alevin	140	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Squalius pyrenaicus/valentinus</i>	Juvenil - Adulto	85	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Luciobarbus guiraonis</i>	Alevin	145	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Luciobarbus guiraonis</i>	Juvenil	91	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Luciobarbus guiraonis</i>	Adulto	22	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Barbus haasi</i>	Alevin	9	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Barbus haasi</i>	Juvenil	68	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Barbus haasi</i>	Adulto	24	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Parachondrostoma arrigonis</i>	Juvenil - Adulto	83	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Parachondrostoma arrigonis</i>	Alevin	49	Cat. II 1/2
Cyprinidae	<i>Achondrostoma arcasii</i>	(todos)	133	Cat. II 1/2
Salmonidae	<i>Salmo.trutta</i>	Alevin	44	Cat. II 1/2
Salmonidae	<i>Salmo.trutta</i>	Juvenil	153	Cat. II 1/2
Salmonidae	<i>Salmo.trutta</i>	Adulto	74	Cat. II 1/2
Blenniidae	<i>Salaria fluviatilis</i>	(todos)	20	Cat. II

Por el momento, se ha podido obtener información de 6 especies de ciprínidos, 1 de salmónido y 1 blénido en diferentes etapas de desarrollo, según el caso. Asimismo, es preciso indicar que existen algunas especies que no han sido estudiadas hasta la actualidad, pese a estar clasificadas como nativas. Las especies que cuentan con mayor cantidad de información son la *Salmo trutta* y *Luciobarbus guiraonis*; sin embargo esto depende de la talla, considerándose aún la necesidad de abordar más estudios sobre el barbo en talla adulta y en freza, pues los datos aún son relativamente escasos. Hay que considerar que antes de definirse la especie *S. valentinus* Doadrio & Carmona, 2006, a dichos individuos se les asignaba la especie *S. pyrenaicus*.

4.4. MODELOS MULTIVARIANTES

Con el avance de la tecnología, se han ido desarrollando técnicas que pueden analizar variables en conjunto (aborda la interacción entre variables), como pueden ser las que agrupan bajo el término de inteligencia artificial, y los modelos estadísticos multivariantes. En la Demarcación Hidrográfica Del Júcar se han probado algunos modelos multivariantes en los tramos de río muestreados obteniendo muy buenos resultados; las referencias científicas correspondientes han sido mencionadas en la sección de Métodos. A continuación, se detallan los modelos multivariantes utilizados, agrupados por especies.

4.4.1. *Salmo trutta*. Modelo basado en lógica difusa (Muñoz-Mas et al., 2012). Clase de talla mediana (10-20 cm).

El modelo de lógica difusa aplicado fue Data-Driven (basado puramente en datos). Los peces considerados para este estudio fueron los medianos (10 – 20 cm) y el muestreo se realizó en el verano de 2005 y 2007, en dos compañías en los ríos Cenia y Cabriel. Las unidades hidromorfológicas identificadas fueron: poza, tabla, corriente, y rápido. El muestreo se realizó por observación directa (snorkeling/buceo). La máxima velocidad medida fue de 2.48 m/s y el calado máximo fue 1.55 m. El estudio citado contenía la simulación del hábitat y comparativa de curvas de HPU-Caudal con varios métodos, pero dicho contenido no es objeto de comentario en este informe.

De las dos campañas de muestreo se obtuvieron los siguientes datos conjuntos de datos de Disponibilidad/Uso (A/U), con tamaños de muestra por campaña 346/18 y 365/13 en el río Cenia; 294/45 y 238/23 en el río Cabriel; y 339/20 en el río Júcar.

4.4.2. *Salmo trutta*. Modelo de redes neuronales probabilísticas (Muñoz-Mas et al., 2014). Clase de talla grande (> 20 cm).

Las redes neuronales probabilísticas (PNN, en inglés) son un tipo de Redes Neuronales Artificiales (RNA). No se tenía registro de la aplicación en modelización de la idoneidad de hábitat a microescala. Ante ello, Muñoz-Mas et al. (2014), aplicaron esta técnica para simular el hábitat de la trucha común. En este estudio solo se consideró la clase de talla mayor de 20 cm. El muestreo se realizó durante el final de la primavera, verano y principio de otoño en el período 2007-2009 en los ríos Guadiela y Cuervo (dentro de la cuenca del río Tajo) y en los ríos Júcar y Cenia (dentro de la demarcación hidrográfica del Júcar). Los microhábitats identificados fueron: poza, tabla, corriente y rápido. A continuación, se muestran las características principales de los tramos considerados en los ríos del estudio.

Tabla 8. Características principales de los tramos de estudio donde se tomaron datos para el desarrollo de modelos PNN, en la cuenca del Tajo (TRB) y en la demarcación Júcar (JRBD).

	Cuervo (TRB)	Guadiela (TRB)	Júcar (JRBD)	Cenia (JRBD)
Año	2009	2009	2007	2007
Anchura media (m)	8.8	9.6	8.4	6.6
Caudal medio (m ³ /s)	0.27	0.61	1.05	1.17
Orden del tramo	2	3	2	2
Velocidad media de flujo (m/s)	0.21	0.18	0.11	0.31
Velocidad máxima de flujo (m/s)	1.03	1.15	1.15	1.75
Calado medio (profundidad máxima; m)	0.48	0.59	0.50	0.59
Calado máximo (m)	1.24	1.78	1.01	1.4
Sustrato (Dominante)	Grava	Cantos rodados	Vegetación	Roca

Asimismo, se detallan en la siguiente tabla los tamaños muestrales de ausencia y presencia en los ríos estudiados.

Tabla 9. Numero de datos de ausencia y presencia según el río para la aplicación de PNN.

Río	Año	N presencia	N ausencia	Prevalencia	Área de muestreo (m²)
Júcar (JRBD)	2007	7	339	0.02	910
Guadiela (TRB)	2009	51	411	0.11	3189
Cenia (JRBD)	2007	11	346	0.03	922
Cuervo (TRB)	2009	29	361	0.07	3065

La evaluación del desempeño o ajuste del modelo se realizó con el criterio True Skill Statistic (TSS), por su demostrada idoneidad para bases de datos desbalanceadas (en este caso, con baja prevalencia). Los resultados de la evaluación del desempeño de los modelos planteados tienen un máximo de TSS=0.35 y mínimo TSS=0.29. De manera general, se consideró positiva la aplicación de las PNN para la modelización de la idoneidad de los microhábitats de peces.

Debido a la variedad y complejidad de los gráficos que describen los dos modelos principales comparados (con distinta prevalencia), no se han incluido en este informe, y se remite al lector a leer el artículo científico original en la revista *Environmental Modelling & Software*, para comprender adecuadamente el significado de dicho estudio.

4.4.3. *Salmo trutta*. Comparativa de cinco modelos multivariantes para evaluar los cambios del hábitat en escenarios de cambio climático (Muñoz-Mas et al., 2016). Clase de talla grande (> 20 cm).

En este estudio se realiza la comparación de cinco técnicas de inteligencia artificial aplicados a los modelos de idoneidad de microhábitats. Los datos de trucha común adulta se obtuvieron de un estudio previo (Muñoz-Mas et al., 2014) realizado durante el verano (2007-2009) en varios ríos de las cuencas de los ríos Tajo (Guadiela y Cuervo), Júcar y Cenia (este de la Península Ibérica). Se consideraron 98 casos de presencia y 1457 casos de ausencia. Aunque no es objeto del presente informe, cabe mencionar de modo complementario que la simulación hidráulica fue recuperada de Muñoz-Mas et al., 2012, Muñoz-Mas et al., 2014, y abarcaba un tramo de aproximadamente 300 m de longitud del río Cabriel. Las trayectorias de futuro con cambio climático consideradas fueron RCP4.5 y RCP8.5.

Las técnicas aplicadas para la modelización fueron: máquinas de vectores soporte (SVM), árboles aleatorios (RF), ensambles de perceptrón multicapa, modelos generalizados aditivos (GAM) y lógica difusa (concretamente del tipo TSK). La siguiente tabla muestra los resultados de la validación de los diferentes modelos, obteniendo el valor más alto el modelo de RF.

Tabla 10. Resultados de los estadísticos de desempeño de los modelos multivariantes.

	Validación cruzada					General				
	TSS	sn	sp	mín	máx.	TSS	sn	sp	mín	máx.
GAM	0.45	0.8	0.64	0	1	0.48	0.86	0.62	0	1
MLPE	Error cuadrático medio ponderado=0,18					0.51	0.81	0.7	0.01	0.91
RF	0.43	0.74	0.69	0.04	0.96	0.69	0.99	0.7	0.04	0.98
MVS	0.49	0.78	0.7	0.01	0.35	0.49	0.8	0.69	0.01	0.38
TSK	0.34	0.69	0.65	0	1	0.4	0.7	0.7	0	0.98

A continuación, se aprecian las gráficas de dependencia parcial calculadas mediante las cinco técnicas. Todos ellos coincidieron en asignar baja idoneidad a baja velocidad, incrementándose

hasta ca. 0,5 m/s, salvo los TSK. En dicho trabajo los modelos de SVM fueron descartados por aportar tendencias muy diferentes al resto de técnicas.

No hay que confundir estas curvas con las curvas de idoneidad univariantes, pues estas se obtienen de un modo diferente a partir del modelo multivariante; sin embargo, sirven para dar una orientación general sobre las tendencias en la respuesta a cada una de las variables (velocidad media, calado e índice de sustrato), en caso de que las demás variables se mantuvieran en niveles medianos.

Figura 2. Diagramas de dependencia parcial de cinco modelos multivariantes.

4.4.4. *Salmo trutta*. Modelo Takagi-Sugeno-Kang (TSK) basado en lógica difusa (Muñoz-Mas et al., 2018). Etapa de freza (reproducción).

La lógica difusa, con el enfoque Data Driven (manejado por los datos) y literatura, tiene muchas aplicaciones como es el caso de la metodología TSK, el cual tiene como resultados números entre 0 y 1. Los modelos fueron optimizados mediante evolución diferencial. También se aplicó la simulación del hábitat para predecir la degradación inducida por el cambio climático para la freza.

El sitio de estudio estaba situado en el río Cabriel, el principal afluente del río Júcar, donde se limitó un tramo inmediatamente aguas arriba del primer pequeño embalse que regula la cuenca (es decir, el embalse de Bujioso) y está dominado por dos especies de ciprínidos, el barbo del mediterráneo (*Luciobarbus guiraonis*) y el cachuelo valenciano (*Squalius valentinus*).

La información de las características de los microhábitats (calado, velocidad, sustrato) y la temperatura del agua fueron integrados en un modelo del tipo TSK. La evaluación de los modelos se realizó a través del estadístico True Skill Statistic (TSS).

A continuación, se observan los valores medios de los criterios de rendimiento calculados para los conjuntos de datos de entrenamiento y para la validación cruzada.

Tabla 11. Resultados de los estadísticos de desempeño del modelo basado en lógica difusa (TSK), aplicado para la trucha común, *Salmo trutta* (ajuste, true skill statistic, sensibilidad –sn-, especificidad –sp- y error medio cuadrático ponderado, wMSE).

	Fitness	TSS	sn	sp	wMSE
Entrenamiento	0.31 ± 0.01	0.31 ± 0.01	0.66 ± 0.01	0.65 ± 0.01	0.24 ± 0.00
Validación	0.24 ± 0.06	0.26 ± 0.05	0.62 ± 0.03	0.64 ± 0.03	0.24 ± 0.02

En la siguiente figura, se aprecian los conjuntos difusos y las funciones de pertenencia de las cuatro variables empleadas en el sistema basado en reglas difusas, Takagi-Sugeno-Kang, de presencia-ausencia de orden cero.

Figura 3. Gráficos de los conjuntos difusos y sus respectivas funciones de pertenencia para la trucha común, en freza (reproducción).

El modelo difuso TSK final presentó el óptimo para la velocidad media en 0,22 m/s, para el calado a 0,14 m y para el índice de sustrato a 4,92, que coincide prácticamente con la grava.

4.4.5. *Barbus haasi*. Ensamble de perceptrones multicapa (MLP) (Muñoz-Mas et al., 2015).

El potencial de los conjuntos de perceptrones multicapa (MLP) para explorar la ecología de las especies de peces de agua dulce resultó prometedor. A pesar de ello, se ha demostrado que los modelos únicos (por ejemplo, un solo MLP) no necesariamente funcionan de manera consistente, lo que da como resultado predicciones divergentes. En ese sentido, en este estudio se desarrollaron dos modelos diferentes. El primero consideró solo variables físicas del hábitat, el segundo incluyó variables bióticas y físicas del hábitat.

Este modelo se realizó con datos tomados a mesoescala (en unidades hidro-morfológicas completas - HMU) en verano, entre 2003 y 2006. Los tramos de estudio se ubicaron en las cabeceras de los ríos Ebrón y Vallanca, el río Palancia y el río Villahermosa. El estudio biológico se realizó mediante pesca eléctrica y se registraron todas las especies de peces capturadas. En cada sitio de estudio, una HMU lenta (es decir, poza o tabla) y una HMU rápida (es decir, corriente o rápido) fueron seleccionadas y examinadas. Debido a una sequía severa, algunos sitios de estudio estaban secos, lo que dio como resultado que se muestrearan 93 HMU en total.

A continuación, se aprecia la secuencia de selección de variables durante el procedimiento step-forward (paso adelante, añadiendo variables).

Figura 4. Secuencia de selección de variables de los modelos de hábitat físico y variables bióticas (paso a paso hacia adelante) del modelo MLP, aplicado al *Barbus haasi*.

El modelo de hábitat físico óptimo incluyó cinco variables (tres nodos): elevación, colmatación del sedimento superficial, calado (profundidad máxima), pendiente media y refugio. El modelo biótico óptimo también incluyó cinco variables (tres nodos): densidad de anguila, densidad de ciprínidos, anchura, densidad de macroinvertebrados y refugio.

La relación entre los valores observados y predichos de las MLP óptimo, se muestran en la siguiente figura.

Figura 5. Diagrama comparativo de los datos observación y predichos por el modelo MLP aplicado a *Barbus haasi*.

Aunque los dos modelos mostraron un rendimiento similar (es decir, valores similares del error cuadrático medio, MSE) y relativamente bajo, la cantidad relativamente grande de ceros en el conjunto de datos de entrenamiento sesgó ligeramente sus resultados.

En resumen, los ensambles de MLP demostraron un desempeño satisfactorio y generaron predicciones en línea con la teoría del gradiente ecológico, aportando una mejor comprensión del nicho ecológico del barbo de montaña. El modelo de hábitat físico confirmó la preferencia del barbo por los segmentos de río medios a altos, pero no en tramos más altos y empinados. La importancia del calado confirma que el barbo prefiere hábitats tipo poza, lo que enfatiza la vulnerabilidad de la especie a caudales bajos.

4.4.6. *Barbus haasi*. Modelos de distribución de especies (SDM), escalas de trabajo y ensambles de perceptrón multicapa (MLP) (Muñoz-Mas et al., 2017).

Los modelos de distribución de especies (SDM) juegan un papel importante en la comprensión de los requisitos de hábitat de las especies de peces, proporcionando un marco a partir del cual se pueden predecir los patrones de distribución espacial y temporal. Este trabajo supuso un ejemplo exitoso de ensambles de MLP para modelar los requisitos de hábitat de peces a dos escalas, la microescala y la mesoescala.

Con respecto a la escala de microhábitat, se tomaron datos de presencia del barbo colirrojo adulto (longitud corporal > 5 cm) mediante snorkeling en el río Mijares, a principios del verano de 2012.

El tramo de estudio estaba compuesto de distintos mesohábitats: pozas, tablas, corrientes, y rápidos. Se midieron cuatro variables abióticas, calado, velocidad, sustrato y refugio. El conjunto de datos inicial incluía 92 presencias y 341 ausencias (prevalencia de datos igual a 0.21).

En cuanto al mesohábitat, cada verano entre 2003 y 2006 se realizaron muestreos de pesca eléctrica en las cabeceras de cuatro ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar: río Ebrón, Vallanca, Villahermosa y Palancia. se evaluaron 13 variables de hábitat abiótico en cada HMU: longitud, anchura media, calado medio, calado máximo, porcentaje de sombreado, colmatación del sedimento superficial, densidad de detritos leñosos, índice de sustrato, índice de refugio, velocidad media del flujo, elevación y pendiente media del tramo y variabilidad del hábitat. El conjunto de datos incluía 39 presencias y ausencias (prevalencia de 0.42).

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación de los modelos MLP, a través del estadístico True Skill Statistic (TSS).

Tabla 12. Estadísticos de evaluación del ajuste (microescala y mesoescala) de los ensambles de modelos MLP aplicados a la especie *Barbus haasi*. (Nº MLP: número de modelos MLP en el ensamble).

		Nº MLP	TSS
Micro-escala	Mejor Candidato MLP	1	0.49
	Ensamble óptimo de MLP	4	0.62
	Ensamble completo de MLP	2000	0.52
Meso-escala	Mejor Candidato MLP	1	0.71
	Ensamble óptimo de MLP	7	0.93
	Ensamble completo de MLP	63	0.69

Como resultado metodológico, podemos resumir que el ensamble de MLP optimizado con algoritmos genéticos (Conjunto MLP Óptimo) superó al mejor candidato MLP y al ensamble que agrega la predicción de todos los candidatos (ensamble MLP Completo).

4.4.7. *Squalius valentinus*. Redes neuronales probabilísticas (PNN) y máquinas de vectores de soporte (SVM) (Muñoz-Mas et al., 2018).

Las redes neuronales probabilísticas y las máquinas de vectores de soporte son técnicas de clasificación flexibles adecuadas para generar modelos fiables de distribución de especies e idoneidad del hábitat. Este artículo analizó la capacidad de cuatro enfoques diferentes (PNN homocedástico, PNN heterocedástico, PNN cluster y PNN mejorado) para desarrollar PNN, y se comparó también con las SVM estándar.

Los datos de presencia del cachuelo valenciano se recogieron a escala de microhábitat (con variables calado, velocidad media, sustrato y refugio, en microhábitats de tamaño igual o inferior a 1 m²) durante caudales bajos de verano (2006) en los ríos Cabriel y Serpis. La presencia se observó en 40 microhábitats (14 en el río Cabriel y 26 en el Serpis), mientras que los datos de ausencia se recogieron en 607 microhábitats diferentes (304 en el río Cabriel y 303 en el Serpis) logrando un total de 40 presencias y 607 ausencias (prevalencia de 0.06).

Para ilustrar dicha información, la siguiente figura muestra los diagramas de violín de los datos recopilados en campo.

Figura 6. Gráficos de violín de los datos de presencia y ausencia de *Squalius valentinus*, para las cuatro variables de microhábitat indicadas en el texto.

Los resultados muestran valores relativamente altos para la sensibilidad y especificidad, dando a entender que las PNN y SVM son técnicas que siempre se deberían considerar al intentar modelizar la idoneidad de microhábitats. El ajuste de los modelos con los cuatro enfoques diferentes para desarrollar PNN y SVM, evaluados con el estadístico TSS, sensibilidad y especificidad se resume en la siguiente tabla.

Tabla 13. Estadísticos de evaluación de desempeño de cuatro modelos PNN y uno SVM aplicados a la especie *Squalius valentinus*.

	TSS	Sn	Sp
PNN homocedásticos	0.39 ± 0.10	0.75 ± 0.13	0.64 ± 0.06
PNN heterocedásticos	0.47 ± 0.07	0.80 ± 0.09	0.67 ± 0.05
Cluster PNN	0.44 ± 0.08	0.76 ± 0.11	0.68 ± 0.05
PNN mejorado	0.46 ± 0.08	0.82 ± 0.09	0.64 ± 0.05
SVM	0.38 ± 0.07	0.71 ± 0.1	0.67 ± 0.05

Los PNN heterocedásticos y mejorados presentaron los valores más altos de TSS. El PNN mejorado generó la mejor Sensibilidad (Sn), mientras que la mejor Especificidad (Sp) se obtuvo con el clúster PNN. A continuación, se muestran los gráficos de dependencia parcial de los 4 enfoques de PNN. Hay que recordar que dichas curvas no son curvas de idoneidad univariantes.

Figura 7. Gráficos de dependencia parcial, resultado de 4 modalidades de redes neuronales probabilísticas (PNN) para la especie *Squalius valentinus* obtenidos en los ríos Cabriel y Serpis.

Los PNN heterocedásticos y mejorados lograron la mayor precisión general según el TSS; sin embargo, estos modelos exhibieron gráficas de dependencia parcial ecológicamente menos fiables o menos ajustadas al gradiente ecológico esperado (así como a las esperadas curvas unimodales). Por el contrario, los PNN homocedásticos y de conglomerados generaron gráficas de dependencia parcial ecológicamente muy razonables. Esto podría explicarse por la compensación inherente entre el rendimiento del modelo y la interpretabilidad de los gráficos de dependencia parcial. Con base en los resultados de los PNN de conglomerados, este artículo recomendó combinar los enfoques (e.g., conglomerados y heterocedásticos o conglomerados y PNN mejorados) para equilibrar la compensación entre precisión e interpretabilidad.

4.4.8. *Squalius valentinus*. Modelo basado en lógica difusa Takagi Sugeno-Kang (TSK) (Martínez-Capel et al., 2018).

En este estudio los sistemas basados en reglas difusas utilizados fueron del tipo Takagi Sugeno-Kang (TSK) de orden cero (Takagi & Sugeno 1985). Este tipo de sistema solo difiere en los consecuentes (i.e. la idoneidad asociada a cada regla), ya que en lugar de utilizar otra etiqueta - con su consiguiente conjunto difuso - se usa un valor entero, entre 0 y 1.

El estudio se realizó en el río Serpis, para lo cual se seleccionaron seis estaciones de muestreo en tres segmentos distintos; dos entre la presa y la entrada al Barranc del Infern (tramo aluvial), dos en el Barranc (uno al inicio y otro en la parte central) y dos aguas abajo en la Plana de Gandia (bajo el azud de Carros). Independientemente del tipo de metodología aplicada se estratificaron las áreas muestreadas según los diferentes tipos de mesohábitats presentes (e.g. poza, tabla, corriente, rápido etc.) y se muestrearon áreas similares de mesohábitats de tipo rápido y de tipo lento. De este modo se consigue reducir el sesgo derivado de muestrear un tipo de hábitat en mayor proporción que el resto. El conjunto de datos estaba constituido por 101 datos de presencia y 992 ausencias (por tanto, con una prevalencia de 0.09).

La simulación del hábitat aplicada *a posteriori* se aplicó gracias a la aplicación del modelo hidrológico de Témez, simulando el escenario actual y los escenarios de cambio climático correspondientes a las trayectorias RCP4.5 y RCP8.5 (CMIP5).

Los parámetros de los conjuntos difusos se establecieron teniendo en cuenta los percentiles 25 y 75 calculados a partir de los datos de presencia. A continuación, se muestran los indicadores de ajuste de los modelos basados en lógica difusa del tipo TSK.

Tabla 14. Estadísticos de evaluación de desempeño de modelos de lógica difusa (TSK) para *Squalius valentinus*

	TSS	Sn	Sp
<i>Squalius valentinus</i>	0.49 ± 0.18	0.70 ± 0.18	0.79 ± 0.05

La figura siguiente muestra el histograma de frecuencia y los elementos difusos establecidos para cada variable (velocidad, calado, sustrato y refugio).

Figura 8. Histogramas de frecuencia y funciones de pertenencia de las variables evaluadas para *Squalius valentinus*.

En este caso el cachuelo valenciano mostró una selección de microhábitats cercanos a los márgenes - esto es con presencia de refugio y velocidad del flujo lenta – superior a la que mostró en estudios previos (Muñoz-Mas et al. 2018), por lo que podría ser considerado el más limnófilo de los integrantes del género *Squalius* de la península Ibérica.

4.4.9. *Parachondrostoma arrigonis*. Modelos Mixtos Aditivos Generalizados (GAMMs) (Muñoz-Mas et al., 2017).

La potencial competencia de microhábitat entre una especie traslocada (boga de río, talla grande y pequeña), la bermejuela y la loina se estudió analizando el grado de solapamiento de los microhábitats adecuados, evaluados mediante el área de hábitat idóneo (SA), en un tramo fluvial de la parte alta del río Cabriel. Para ello, se desarrollaron Modelos Mixtos Aditivos Generalizados (GAMMs) de presencia/ausencia que describen la selección de microhábitats para dichas especies.

Los datos de la loina se recogieron en tres lugares del río Cabriel, tanto aguas abajo como aguas arriba del salto de Traqueiro; una barrera natural en las proximidades del municipio de Boniches, que aísla la población superior de la inferior. Durante estos muestreos se observaron 2091 individuos repartidos en 123 microhábitats independientes. Por el contrario, los datos de bermejuela y boga se recogieron, respectivamente, en estudios previos realizados en el río Palancia, Guadiela y Escabas (Martínez-Capel et al., 2009) y en varios arroyos y afluentes del río Tajo (Martínez Capel, 2000). Para estas dos últimas especies, el tamaño muestral total (microhábitats independientes) fue de 133 y 377, respectivamente.

A continuación, se observan la evaluación del desempeño (mediante el TSS) de los cinco modelos probados, con sus respectivas interacciones y variables empleadas.

Figura 9. Evaluación de desempeño de cinco modelos GAMMs (modelos mixtos generalizados aditivos), aplicados a la especie *Parachondrostoma arrigonis* (loina del Júcar, *Júcar nase*).

El modelo óptimo para la loina se produjo cuando las tres variables interactuaron plenamente, mientras que el de la bermejuela no presentó interacciones. Los modelos para la boga, tanto de talla grande como pequeña, presentaron cada uno una interacción de dos vías. El rendimiento de los modelos no varió significativamente entre especies, aunque el modelo para la loina superó a cualquier otro.

Asimismo, en la siguiente figura se observan los diagramas de dependencias parciales, demostrando que la loina seleccionó baja velocidad de flujo, calado elevado y sustrato fino.

Figura 10. Diagramas de dependencia parcial de los modelos GAMMs, aplicado a *Parachondrostoma arrigonis* (loína del Júcar, *Júcar nase*).

La preferencia por los microhábitats profundos sugiere un creciente solapamiento con los microhábitats ocupados por las grandes bogas en tramos más bajos con hábitats más profundos. Sin embargo, las grandes bogas tienden a ocupar el centro del cauce, que suele carecer de cualquier elemento de refugio (por ejemplo, vegetación acuática), mientras que las loínas tienden a evitar estas aguas abiertas.

4.4.10. *Gobio Lozanoi*. Comparación de cuatro tipos de árboles de decisión (Muñoz-Mas et al., 2016).

Los árboles de decisión son una técnica de modelado ampliamente utilizada en ecología, capaz de manejar relaciones fuertemente no lineales con interacciones de alto orden y diversos tipos de variables. Este estudio comparó paquetes novedosos de ajuste de estos modelos, concretamente árboles oblicuos (paquete *oblique.tree*) y árboles con aprendizaje evolutivo (optimizados mediante el proceso de algoritmos evolutivos del paquete *evtree*), con dos técnicas de árboles previas bien conocidas, los árboles de clasificación y regresión (CART) y los árboles de decisión de Quinlan, C5.0, que se desarrollaron con los paquetes *tree* y *C50* respectivamente. La comparación se realizó modelando la presencia-ausencia (idoneidad) del gobio a escala de mesohábitat.

Los datos de entrada se tomaron de estudios previos realizados en cuatro segmentos no regulados (es decir, aguas arriba de la presa de Contreras) del río Cabriel de 2006 a 2009 (Martínez Capel et al., 2009). En particular, cada año, los cuatro segmentos del río se estratificaron por mesohábitats coincidentes con unidades hidro-morfológicas (HMU), detectando cinco tipos diferentes, a saber: poza, tabla, run, corriente y rápido. Los porcentajes de ocurrencia de cada tipo de HMU, que se utilizaron como variable de entrada ordinal, fueron del 32%, 5%, 2%, 47% y

14% respectivamente. Se observó el gobio en 100 de las 268 HMU, lo que resultó en una prevalencia de 0.37. A continuación, se resumen los indicadores de ajuste de los cuatro tipos de árboles de decisión, similares a los mostrados en algunos estudios previos: True Skill Statistic (TSS), sensibilidad (Sn) y especificidad (Sp).

Tabla 15. Estadísticos de evaluación del ajuste o desempeño de los cuatro modelos basados en árboles de decisión, aplicados a la especie *Gobio lozanoi*.

	validación cruzada			General		
	TSS	Sn	Sp	TSS	Sn	Sp
CART	0.65 ± 0.18	0.82 ± 0.14	0.84 ± 0.08	0.61	0.78	0.83
C5.0	0.69 ± 0.14	0.79 ± 0.12	0.89 ± 0.06	0.83	0.86	0.97
Árbol oblicuo	0.65 ± 0.18	0.82 ± 0.13	0.83 ± 0.09	0.62	0.8	0.81
Árbol evolutivo	0.65 ± 0.18	0.82 ± 0.14	0.84 ± 0.08	0.61	0.78	0.83

Con relación a la validación cruzada, las cuatro técnicas presentaron prácticamente los mismos valores de los criterios de desempeño durante la fase de validación cruzada, excepto C5.0 que presentó un ajuste netamente superior. Ninguna de las técnicas demostró ser sobrepredictiva, sino al contrario (sensibilidad < especificidad), especialmente C5.0.

Por otro lado, la siguiente figura muestra la importancia de las variables estimada en los cuatro enfoques de árboles de decisión. La mayor importancia corresponde a la variable que presenta mayor variabilidad y magnitud (Δ TSS). Con respecto a las preferencias de hábitat del gobio, los cuatro modelos indicaron el porcentaje de vegetación acuática y la proporción de presencia de bloques (diámetro > 256 mm) como los predictores más importantes, escogiendo HMUs donde los valores de dichas variables fuesen relativamente bajos (pero no nulos).

Figura 11. Importancia de las variables calculadas para cada uno de los modelos basados en arboles de decisión aplicados al *Gobio Lozanoi*.

4.4.11. *Alburnus alburnus* y *Esox lucius*. Máquinas de vectores de soporte (SVM) (Muñoz-Mas et al., 2016).

Los impactos de las especies invasoras se reconocen como una gran amenaza para la biodiversidad mundial de agua dulce a través de una variedad de impactos adversos, como la depredación, la hibridación, la transmisión de enfermedades, la alteración de la red alimentaria y la competencia interespecífica. En consecuencia, este presente estudio trató las preferencias de hábitat a escala de mesohábitat para predecir el riesgo de invasión de estas especies en la parte alta del río Cabriel. Para ello, se desarrollaron modelos de idoneidad de hábitat mediante SVM optimizados (con tres variables de entrada: calado, velocidad y sustrato) realizando simultáneamente la selección de variables y el ajuste de parámetros con un algoritmo genético.

Los datos proceden de ocho tramos de estudio del río Cabriel, que fueron estudiados cada año entre 2006 y 2009, siendo cuatro de ellos no regulados (es decir, aguas arriba de la presa de Contreras) y cuatro aguas abajo de la presa de Contreras (Martínez Capel et al., 2009). El estudio del hábitat físico en la parte alta y baja del río Cabriel se realizó a escala de mesohábitat, siendo poza, tabla, run, corriente, y rápido las HMU representadas. El estudio biológico se llevó a cabo simultáneamente con el estudio del hábitat físico mediante la técnica de snorkeling. El lucio (*Esox lucius*) se observó en 59 de las 177 HMU, mientras que el alburno se observó en 68, lo que resultó en una prevalencia de datos de 0.33 y 0.38, respectivamente.

A continuación, se muestran los valores del estadístico TSS, utilizado para evaluar el desempeño de los modelos.

Tabla 16. Estadísticos de evaluación de desempeño del modelo SVM aplicado a dos especies invasoras, *Alburnus alburnus* y *Esox lucius*.

Criterios	Lucio		Alburno	
	Validación cruzada	General	Validación cruzada	General
Sn	0.76 ± 0.16	0.73	0.97 ± 0.06	0.99
Sp	0.75 ± 0.09	0.82	0.86 ± 0.11	0.85
TSS	0.51 ± 0.20	0.55	0.84 ± 0.15	0.84

El modelo del alburno casi presentó una precisión perfecta (precisión equilibrada = 0.92), superando al modelo del lucio (precisión equilibrada = 0.77) para cada criterio de desempeño. De acuerdo con la comparación de los criterios de rendimiento, la SVM óptima para el lucio demostró una discriminación más pobre. En la siguiente figura, se puede observar el riesgo de invasión para el lucio y alburno (evaluado en función del área de hábitat idóneo en cada HMU) en los tramos de cabecera y el tramo bajo la presa.

Figura 12. Mapa de riesgo de invasión del *Alburnus alburnus* y *Esox lucius*. VL: muy bajo, L: bajo, H: alto, VH: muy alto.

En general, el lucio demostró un menor riesgo de invasión que el alburno, tanto en cuanto a la magnitud como al área adecuada. La potencial presencia de lucio (es decir, riesgo Alto y Muy alto) se pronosticó para el 57% del área comprendida en las HMU evaluadas, mientras que alburno ocuparía potencialmente el 73% pero con disparidad de distribución e idoneidad. El lucio estaría presente preferentemente en U3 (90%) porque este tramo presenta HMUs grandes y relativamente profundas con abundante ciprínidos y vegetación, seguido de U4 (56%) y U2 (39%) por presentar condiciones intermedias. Aunque en el tramo más alto (U1) algunas HMU se evaluaron como adecuadas por la abundancia de ciprínidos y vegetación, sus volúmenes y anchuras sugieren que es desfavorable para el lucio.

En general, la idoneidad del hábitat para el alburno sugería un mayor riesgo de invasión, pero se consideró que no es extremadamente superior al que plantea el lucio, debido a las limitaciones en el rango de las salidas del modelo del lucio (que no alcanza adecuadamente los valores extremos de idoneidad), causadas quizás por limitaciones matemáticas. El río Cabriel alto, especialmente los tramos que conectan las instalaciones de almacenamiento e hidroeléctricas, deberían ser monitoreados periódicamente para impedir la invasión de estas especies o limitar los impactos negativos tan pronto como se produzca.

4.4.12. *Alburnus alburnus* y *Lepomis gibbosus*. eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) (Muñoz-Mas et al., 2019).

Los XGBoost son unos modelos muy interesantes para clasificar conjuntos de datos tanto binarios como multiclase, especialmente en el primer caso. Por ello, este estudio desarrolló por primera ésta técnica con datos ecológicos para modelar la idoneidad del hábitat para estas dos especies invasoras. Además, se compararon con otros modelos basados en árboles de última generación. Los modelos comparados fueron: bosques aleatorios estándar (Random Forests, RF), máquinas de potenciación del gradiente (Gradient Boosting Machines, GBM), bosques aleatorios condicionales (Conditional Random Forests), bosques aleatorios oblicuos y XGBoost.

El muestreo se realizó en un tramo del río Júcar situado aguas abajo de la presa de Tous, donde coexisten ambas especies. La toma de datos se realizó en 2017 a escala de microhábitat. En cada microhábitat independiente se registró la presencia/ausencia de cada especie mediante observación subacuática (snorkeling) y las variables predictivas. El estudio del microhábitat se planificó para equilibrar las áreas de los dos tipos de hábitats presentes, los de flujo profundo-lento y los de flujo somero-rápido. Se observó al alburno en 98 microhábitats y la percasol en 42, mientras que las condiciones disponibles/desocupadas (unidades de muestreo donde no se observó ninguna de las especies objetivo) se midieron en 1258 microhábitats.

XGBoost superó a los otros enfoques (es decir, logró valores estadísticamente más altos de TSS), particularmente los RF condicionales y oblicuos. Sin embargo, la prueba de rangos alineados de Friedman corregida no indicó diferencia estadística entre XGBoost, RFs y GBMs porque el promedio de TSS obtenido con RFs para el alburno fue más alto que el obtenido con XGBoost, pero los modelos de GBM alcanzaron valores altos para ambas especies. Los cinco enfoques basados en árboles fueron sobre-predictivos (especificidad \leq sensibilidad) tanto para los conjuntos de datos de entrenamiento como para los de validación.

A continuación, se muestran los diagramas de dependencia parcial para alburno, obtenidas con los cinco modelos basados en árboles, que representan la relación marginal entre la idoneidad (probabilidad de presencia) y cada una de las variables de microhábitat predictivas).

Figura 13. Gráficos de dependencia parcial del modelo XGBoost para *Alburnus alburnus*.

Asimismo, se muestran los diagramas de dependencia parcial para la percasol, obtenidas con los cinco enfoques de modelación.

Figura 14. Gráficos de dependencia parcial del modelo XGBoost, para *Lepomis gibbosus*.

Las gráficas de dependencia parcial fueron en gran medida consistentes entre los cinco enfoques. La mayor idoneidad para el alburno se obtuvo para microhábitats profundos (>1 m) con baja velocidad de flujo (velocidad de flujo inferior a 0.4 m/s), con refugio de carrizo y vegetación acuática y, especialmente, rocas. La sombra y los restos leñosos presentaron muy poco o ningún efecto. La mayor idoneidad para la perca sol se obtuvo para microhábitats estancados (es decir, velocidad de flujo nula) y profundos (> 1 m) con presencia de carrizo y/o sombra.

5. CONCLUSIONES

La clasificación de las especies de peces de la cuenca del Júcar se realizó considerando sus atributos autoecológicos, en concreto: origen, longitud máxima del pez y estrategia de supervivencia relacionada con la hidrología, que fueron obtenidos consultando diversas fuentes de información (bases de datos, artículos científicos y páginas web). En total se han clasificado 27 especies. En cuanto a su origen, se encontraron 14 nativas, 4 translocadas y 9 foráneas. Con respecto a su estrategia de supervivencia, la mayoría de las especies son oportunistas, si bien los barbos (*Barbus*, *Luciobarbus*) y las truchas (*Salmo*, *Oncorhynchus*) se consideran periódicas, y el resto son del caso intermedio (equilibrio).

En relación con los estudios de idoneidad de microhábitat univariantes (curvas de idoneidad, cat. II, y curvas de preferencia cat. III), las características de los tramos de estudio en las referencias bibliográficas han indicado condiciones bastante heterogéneas para las variables estudiadas en el conjunto de los ríos. Sin embargo, casi todos los tramos corresponden al orden 2, 3 o 4 de Strahler, lo que indica que falta por estudiar la selección de microhábitat en tramos de río con una morfología diferente, propia de otros tramos, especialmente los de orden mayor (ejes fluviales).

Este tipo de modelos han sido desarrollados para tres variables (calado, velocidad y sustrato), si bien existen datos de la variable refugio que fueron empleados posteriormente en modelos multivariantes. En ese sentido, hasta la fecha se han estudiado 10 de las 14 especies nativas más representativas de los ríos de la cuenca del Júcar, según la información recopilada. En algunos la escasez de datos requirió que se uniesen los datos por especie; para otras se han creado curvas de idoneidad según distintas tallas (0-10, 10-20, >20 cm), usualmente denominadas convencionalmente como alevín, juvenil y adulto, aunque esto sea impreciso biológicamente.

Una de las limitaciones encontradas en la revisión de curvas es el tamaño muestral de base en algunas curvas. Para obtener curvas basadas en histogramas fiables, sería recomendable contar como mínimo con 100 datos, pero esto no se cumple en un cierto número de curvas. La obtención de este número de datos entre ríos de distinta morfología, orden, caudal medio, temporada, etc., produce una información más variada, pero al mismo tiempo dispersa la información. Sería recomendable obtener nuevos datos específicos en ciertos tipos de ríos y tallas de ciertas especies, para obtener una información más fiable y también más válida para el desarrollo de futuras curvas univariantes y de modelos multivariantes, con tamaños muestrales representativos para un estrato muestral concreto.

Los modelos multivariantes, aunque en su mayoría se han basado en estudios previos del mismo grupo de investigación, abarcan un abanico más amplio en cuanto al tamaño del cauce y su morfología. Así, los datos propios de proyectos de investigación más recientes han sido adquiridos en algunos tramos de orden superior, como es el caso del cauce principal del río Júcar en Sumacarcer (Valencia), bajo la presa de Tous. Para simplificar estas conclusiones, la información se ha resumido por especie.

Con respecto a la trucha común (*Salmo trutta*) se han encontrado 4 artículos científicos internacionales con modelos originales (Muñoz-Mas et al., 2012; Muñoz-Mas et al., 2014; Muñoz-Mas et al., 2016; Muñoz-Mas et al., 2018), los cuales aplicaron diversas técnicas de inteligencia artificial: modelos basados en lógica difusa (tipo TSK), bosques aleatorios (RF), máquinas de vectores de soporte (SVM), modelos aditivos generalizados (GAM) y ensamblajes de perceptrón multicapa (MLP). La buena calidad y cantidad de información, obtenida en estudios de selección de microhábitat previos, y en parte recopilada a posteriori de éstos, por el mismo grupo de investigación, permitió realizar tales aplicaciones. En todos los casos se obtienen buenos o muy buenos valores de desempeño de los modelos y son buenos simulando datos ecológicos. La mayoría de ellos no se pueden replicar, puesto que el desarrollo de cada modelo implica una optimización específica de los hiper-parámetros y de los parámetros de la modelización, en calibración y validación, los cuales solo pueden aplicarse utilizando los scripts originales y la aplicación original en la cual fueron desarrollados.

Si bien también existen modelos de trucha común a escala de mesohábitat, que aportan información ecológica complementaria, éstos no se han explicado por estar fuera del enfoque de este informe y por las limitaciones que presentan con respecto a los modelos de microhábitat. Los modelos de microhábitat aportan una información más fiable y detallada en cuanto al comportamiento y comprensión de la selección de microhábitat, y han sido aplicados en la gran mayoría de los modelos aplicados para el estudio de caudales ecológicos en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde tienen el origen una buena parte de las metodologías y donde su desarrollo histórico y su experiencia ha sido mayor. En el ámbito de ríos donde las unidades de mesohábitats sean muy pequeñas, pueden darse condiciones hidráulicas homogéneas que justifiquen evaluar la selección del hábitat de los peces a dicha escala; sin embargo, en casi todos los tramos de montaña y media montaña analizados en la Península Ibérica, el tamaño de dichos mesohábitats produce una heterogeneidad espacial y temporal muy amplia en cuanto a las condiciones hidráulicas, de sustrato, refugio y alimentación de las especies de peces (con mayor o menor variabilidad según el tipo de mesohábitat), lo que hace que para modelar y comprender

adecuadamente su comportamiento no sea recomendable mezclar microhábitats idóneos con otros que son obviados o incluso evitados en el mismo mesohábitat.

Respecto al barbo colirrojo (*Barbus haasi*), se revisaron dos modelos publicados (Muñoz-Mas et al., 2015 y Muñoz-Mas et al., 2017), el primero basado en redes neuronales (perceptrón multicapa, MLP) y el otro mediante varios procedimientos para obtener ensambles de MLP. Los tramos evaluados se localizaban en las cabeceras de los ríos Ebrón y Vallanca, Palancia, Villahermosa y Mijares. Los modelos desarrollados a escala de microhábitat fueron satisfactorios, si bien se han mencionado estudios a escala de mesohábitat, que mostraron información ecológica complementaria con distintas variables de análisis.

En relación con el cachuelo valenciano (*Squalius valentinus*), se revisaron dos documentos, una publicación científica (Muñoz-Mas et al., 2018) y un informe (Martínez-Capel et al., 2018). La simulación de hábitat idóneo se realizó usando redes neuronales probabilísticas y modelos basados en lógica difusa (tipo TSK). Los tramos evaluados pertenecían a los ríos Cabriel y Serpis. Ciertamente las redes neuronales probabilísticas son una herramienta potente para simulación y predicción, lo que es corroborado cuando se observan los criterios de desempeño del modelo. En futuras aplicaciones de esta técnica se debe analizar que los gráficos de dependencia parcial sean ecológicamente fiables, y además dichas curvas no deben confundirse con modelos de idoneidad univariantes, pues han sido desarrollados mediante técnicas de aprendizaje automático multivariantes, y por tanto consideran de distintos modos las interacciones entre variables.

En el caso de la loína del Júcar (*Parachondrostoma arrigonis*), se revisó una publicación (Muñoz-Mas et al., 2017) que aplicó los modelos mixtos aditivos generalizados (GAMMs), con datos tomados en el río Cabriel. Se formularon 5 modelos con diferentes interacciones y variables predictivas. No obstante, el mejor modelo fue el que incluye las tres variables usualmente muestreadas en campo (velocidad media, calado y sustrato). El desempeño del modelo fue relativamente bueno, pero en futuras aplicaciones de esta técnica es importante revisar que los gráficos de dependencia parcial sean ecológicamente correctos, y además dichas curvas no deben confundirse con modelos de idoneidad univariantes.

Se revisaron también publicaciones científicas que presentaron modelos de idoneidad de microhábitat para especies de peces invasoras (Muñoz-Mas et al., 2016, Muñoz-Mas et al., 2019). Tales especies fueron: alburno (*Alburnus alburnus*), percasol (*Lepomis gibbosus*), gobio (*Gobio Lozanoi*), y lucio (*Esox Lucius*). Los modelos aplicados fueron: arboles de decisión de varios tipos, máquinas de vectores soporte (SVM) y XGBoost. Los tramos evaluados fueron establecidos en los ríos Cabriel y Júcar. Los indicadores o los estadísticos de ajuste de los modelos mostraron

en general una buena predicción y el modelo XGBoost fue aplicado por primera vez con datos ecológicos. La construcción de modelos de idoneidad de hábitats para especies invasoras es muy relevante debido a que nos da una idea del riesgo al que están expuestas las especies nativas, en cuanto a la competición por el hábitat, tal como se hizo en dicha publicación. Dichos modelos pueden apoyar a los gestores en el diseño de redes de puntos de monitoreo, para diseñar estrategias para evitar la invasión, para la alerta temprana, o para impedir su proliferación.

Se han probado varias y diversas técnicas de simulación de hábitat para especies de peces con buenos resultados. Generalmente, estos modelos no pueden replicarse debido a la alta complejidad para su aplicación y requerimientos bastante avanzados de conocimientos de programación. Asimismo, según cada caso, las técnicas aplicadas están desarrolladas con paquetes en lenguaje R. Por otro lado, cabe mencionar un aspecto muy positivo de estos modelos de aprendizaje automático, y es que, en la mayoría de los casos, los modelos tienen ciertas posibilidades de incluir conocimiento experto, en distintos grados o con diferentes métodos.

Es importante recalcar que se hace necesario continuar desarrollando modelos de idoneidad de microhábitat para especies de peces que sigan una metodología única, validada, con adecuada capacidad de predicción e inclusión de conocimiento de experto.

Finalmente, como se ha visto en todas las referencias bibliográficas revisadas, es necesario realizar nuevos estudios, ya que el número de datos independientes no son homogéneos, a veces poco elevados. Tamaños muestrales mayores permitirían mayores posibilidades para aplicar nuevas técnicas de modelación, en distintos tipos de ríos; también pueden suponer mejoras importantes para comparar científicamente distintos modelos y para comparar el uso del microhábitat por distintas especies. Sería muy positivo revisar de nuevo los tramos idóneos, y las condiciones físicas más adecuadas y representativas para nuevos estudios, evitando posibles limitaciones de estudios previos, gracias a la amplia experiencia adquirida en este campo.

6. REFERENCIAS

- Antón Blasco, E. (2001). Estudio de la actual distribución de la población del blenio o pez fraile "*Salaria (=Blennius) fluviatilis*" en la comarca de la Manchuela. Trabajo fin de carrera. Universidad de Castilla – La Mancha.
- Brosse, S., Charpin, N., Su, G., Toussaint, A., Herrera-R, G. A., Tedesco, P. A., & Villéger, S. (2021). FISHMORPH: A global database on morphological traits of freshwater fishes. *Global Ecology and Biogeography*, 30(12), 2330–2336. <https://doi.org/10.1111/geb.13395>
- Fornaroli, R., Muñoz-Mas, R., & Martínez-Capel, F. (2020). Fish community responses to antecedent hydrological conditions based on long-term data in Mediterranean river basins (Iberian Peninsula). *Science of the Total Environment*, 728, 138052. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138052>.
- Martínez Capel, F. (2000). Preferencias de Microhábitat de *Barbus bocagei*, *Chondrostoma polylepis* y *Leuciscus pyrenaicus* en la cuenca del río Tajo. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.
- Martínez Capel, F., Muñoz Mas, R., Soares Costa, R.M. (2011). Estudio comparativo y de transferibilidad de las curvas de preferencia para el establecimiento de caudales ecológicos. Informe Técnico del Instituto IGIC de la Universitat Politècnica de València para el CEDEX (Ministerio de Fomento – Ministerio de Medio Ambiente).
- Martinez-Capel, F. et al. (2013). Habitat suitability models for key-species of fish and invertebrates, based on univariate and multivariate analyses at different scales (e.g. ANNA models). determination of hydrological guilds of riparian woody species.
- Martinez-Capel, F. et al. (2009). Factores de degradación de las poblaciones de loina (*Chondrostoma arrigonis*) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008). Informe Técnico del Instituto IGIC de la Universitat Politècnica de València para TRAGSA.
- Martinez-Capel, F. et al. (2019). Curvas de idoneidad de microhábitat en las cuencas del Tajo y Duero y estudio específico de curvas para la bermejuela y trucha común adulta. Informe Técnico del Instituto IGIC de la Universitat Politècnica de València para INFRAECO, S.L.
- Martínez-Capel, F., Muñoz Mas, R., Macián Sorribes, H., et al. (2018). Adaptación al cambio

global: gestión integral del régimen ecológico de caudales para el hábitat de la anguila europea y el cacho valenciano frente a especies invasoras. Informe Final del proyecto para la Fundación Biodiversidad.

Mims, M. C., & Olden, J. D. (2012). Life history theory predicts fish assemblage response to hydrologic regimes. *Ecology*, 93(1), 35–45. <https://doi.org/10.1890/11-0370.1>

Muñoz-Mas, R., Fukuda, S., Pórtoles, J., & Martínez-Capel, F. (2018). Revisiting probabilistic neural networks: a comparative study with support vector machines and the microhabitat suitability for the Eastern Iberian chub (*Squalius valentinus*). *Ecological Informatics*, 43(May 2017), 24–37. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2017.10.008>

Muñoz-Mas, R., Fukuda, S., Vezza, P., & Martínez-Capel, F. (2016). Comparing four methods for decision-tree induction: A case study on the invasive Iberian gudgeon (*Gobio lozanoi*; Doadrio and Madeira, 2004). *Ecological Informatics*, 34, 22–34. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2016.04.011>

Muñoz-Mas, R., Gil-Martínez, E., Oliva-Paterna, F. J., Belda, E. J., & Martínez-Capel, F. (2019). Tree-based ensembles unveil the microhabitat suitability for the invasive bleak (*Alburnus alburnus* L.) and pumpkinseed (*Lepomis gibbosus* L.): Introducing XGBoost to eco-informatics. *Ecological Informatics*, 53(September 2018), 100974. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2019.100974>

Muñoz-Mas, R., Lopez-Nicolas, A., Martínez-Capel, F., & Pulido-Velazquez, M. (2016). Shifts in the suitable habitat available for brown trout (*Salmo trutta* L.) under short-term climate change scenarios. *Science of the Total Environment*, 544, 686–700. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.147>

Muñoz-Mas, R., Martínez-Capel, F., Alcaraz-Hernández, J. D., & Mouton, A. M. (2015). Can multilayer perceptron ensembles model the ecological niche of freshwater fish species? *Ecological Modelling*, 309–310, 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2015.04.025>

Muñoz-Mas, R., Martínez-Capel, F., Garófano-Gómez, V., & Mouton, A. M. (2014). Application of Probabilistic Neural Networks to microhabitat suitability modelling for adult brown trout (*Salmo trutta* L.) in Iberian rivers. *Environmental Modelling and Software*, 59, 30–43. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.05.003>

Muñoz-Mas, R., Vezza, P., Alcaraz-Hernández, J. D., & Martínez-Capel, F. (2016). Risk of invasion predicted with support vector machines: A case study on northern pike (*Esox*

-
- Lucius, L.) and bleak (*Alburnus alburnus*, L.). *Ecological Modelling*, 342, 123–134. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2016.10.006>
- Muñoz-Mas, Rafael, Costa, R. M. S., Alcaraz-Hernández, J. D., & Martínez-Capel, F. (2017). Microhabitat competition between Iberian fish species and the endangered Júcar nase (*Parachondrostoma arrigonis*; Steindachner, 1866) . *Journal of Ecohydraulics*, 2(1), 3–15. <https://doi.org/10.1080/24705357.2016.1276417>
- Muñoz-Mas, Rafael, Marcos-Garcia, P., Lopez-Nicolas, A., Martínez-García, F. J., Pulido-Velazquez, M., & Martínez-Capel, F. (2018). Combining literature-based and data-driven fuzzy models to predict brown trout (*Salmo trutta* L.) spawning habitat degradation induced by climate change. *Ecological Modelling*, 386(February), 98–114. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2018.08.012>
- Muñoz-Mas, Rafael, Martínez-Capel, F., Alcaraz-Hernández, J. D., & Mouton, A. M. (2017). On species distribution modelling, spatial scales and environmental flow assessment with Multi-Layer Perceptron Ensembles: A case study on the redfin barbel (*Barbus haasi*; Mertens, 1925). *Limnologica*, 62, 161–172. <https://doi.org/10.1016/j.limno.2016.09.004>
- Muñoz-Mas, Rafael, Martínez-Capel, F., Schneider, M., & Mouton, A. M. (2012). Assessment of brown trout habitat suitability in the Júcar River Basin (SPAIN): Comparison of data-driven approaches with fuzzy-logic models and univariate suitability curves. *Science of the Total Environment*, 440, 123–131. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.07.074>

ANEXOS

MODELOS UNIVARIANTES DE LA D.H. DEL JUCAR

ESPECIE	NOMBRE COMUN	CALADO	VELOCIDAD	SUSTRATO
<i>Barbus haasi</i>	Barbo colirrojo	B. haasi Category II 1/2 		
		B. haasi Category III 		
<i>Luciobarbus guiraonis</i>	Barbo mediterráneo	Luciobarbus guiraonis - adulto (N=22) 		

		<p>Lucio barbuis - alevin (N=145)</p>	<p>Lucio barbuis - alevin (N=145)</p>	<p>Lucio barbuis - alevin (N=145)</p>
		<p>Lucio barbuis - juvenil (N=91)</p>	<p>Lucio barbuis - juvenil (N=91)</p>	<p>Lucio barbuis - juvenil (N=91)</p>
<p><i>Parachondrostoma arrigonis</i></p>	<p>Loína del Júcar</p>	<p>Parachondrostoma arrigonis -adulto</p>	<p>Parachondrostoma arrigonis -adulto</p>	<p>Parachondrostoma arrigonis -adulto</p>
		<p>Parachondrostoma arrigonis -alevin</p>	<p>Parachondrostoma arrigonis -alevin</p>	<p>Parachondrostoma arrigonis -alevin</p>

<p><i>Salaria fluviatilis</i></p>	<p>Blenio</p>	<p><i>Salaria fluviatilis</i>- adulto (N=20)</p>	<p><i>Salaria fluviatilis</i>- adulto (N=20)</p>	<p><i>Salaria fluviatilis</i>- adulto (N=20)</p>
<p><i>Salmo trutta</i></p>	<p>Trucha común</p>	<p><i>Salmo trutta fario</i>- alevin (N=107)</p>	<p><i>Salmo trutta fario</i>- alevin (N=107)</p>	<p><i>Salmo trutta fario</i>- alevin (N=107)</p>
<p><i>Salmo trutta</i></p>	<p>Trucha común</p>	<p><i>Salmo trutta fario</i> - juvenil (N=194)</p>	<p><i>Salmo trutta fario</i> - juvenil (N=194)</p>	<p><i>Salmo trutta fario</i> - juvenil (N=194)</p>
<p><i>Salmo trutta</i></p>	<p>Trucha común</p>	<p><i>Salmo trutta fario</i> - adulto (N=130)</p>	<p><i>Salmo trutta fario</i> - adulto (N=130)</p>	<p><i>Salmo trutta fario</i> - adulto (N=130)</p>

		<p style="text-align: center;">Freza</p> <p style="text-align: center;"><i>Salmo trutta fario</i> - adulto (N=178)</p> <p style="text-align: center;">Indice de Idoneidad vs Calado (m)</p>	<p style="text-align: center;">Freza</p> <p style="text-align: center;"><i>Salmo trutta fario</i> - adulto (N=178)</p> <p style="text-align: center;">Indice de Idoneidad vs Velocidad (m/s)</p>	<p style="text-align: center;">Freza</p> <p style="text-align: center;"><i>Salmo trutta fario</i> - adulto (N=178)</p> <p style="text-align: center;">Indice de Idoneidad vs Substrato</p>
<p style="text-align: center;"><i>Squalius pyrenaicus</i></p>	<p style="text-align: center;">Cacho</p>	<p style="text-align: center;"><i>Squalius pyrenaicus</i> - alevín (N=140) - Júcar</p> <p style="text-align: center;">Indice de Idoneidad vs Calado (m)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Squalius pyrenaicus</i> - alevín (N=140) - Júcar</p> <p style="text-align: center;">Indice de Idoneidad vs Velocidad (m/s)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Squalius pyrenaicus</i> - alevín (N=140) - Júcar</p> <p style="text-align: center;">Indice de Idoneidad vs Substrato</p>
		<p style="text-align: center;"><i>Squalius pyrenaicus</i> - juvenil-adulto (N=85) - Júcar</p> <p style="text-align: center;">Indice de Preferencia vs Calado (m)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Squalius pyrenaicus</i> - juvenil-adulto (N=85) - Júcar</p> <p style="text-align: center;">Indice de Preferencia vs Velocidad (m/s)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Squalius pyrenaicus</i> - juvenil-adulto (N=85) - Júcar</p> <p style="text-align: center;">Indice de Preferencia vs Substrato</p>